

**MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A
L'ESPAI HISTÒRIC ELS BARRANCS
VILALBA DELS ARCS, TERRA ALTA**

Data d'intervenció i Núm. Expedient DGPC:

26 de juny al 5 de juliol de 2017 / 20475

Jordi Ramos i Ruiz

Queralt Solé i Barjau

Barcelona, juny de 2019

ÍNDEX

1.	FITXA TÈCNICA	3
2.	INTRODUCCIÓ	4
3.	LA BATALLA DE L'EBRE. INTRODUCCIÓ	5
4.	ESPAI HISTÒRIC ELS BARRANCS	7
5.	MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA	18
6.	L'ESPAI DE LA INTERVENCIÓ	22
7.	METODOLOGIA	23
8.	DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS	25
9.	CONCLUSIONS	28
10.	BIBLIOGRAFIA	31
11.	DOCUMENTACIÓ GRÀFICA	33
11.1.	Documentació fotogràfica	33
11.2.	Documentació Planimètrica	46
12.	REPERTORI ESTRATIGRÀFIC	50
13.	INVENTARI DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC	60
14.	PUBLICACIONS DIVULGATIVES AL BLOC EL "PASSAT MÉS RECENT"	136

1. FITXA TÈCNICA

Intervenció arqueològica: Espai Històric Els Barrancs

Terme municipal / comarca: Vilalba dels Arcs / Terra Alta

UTM (ETRS89 UTM 31N): E 0280430; N 4559418.2; Z 400,7

Data de la intervenció: 26 de juny al 5 de juliol de 2017

Tipus d'excavació: Intervenció arqueològica preventiva terrestre

Motiu: Intervenció preventiva subsidiària de l'estudi històric i arqueològic de les infraestructures de la Guerra Civil a Corbera d'Ebre (Terra Alta)

Institució autoritzada: Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona

Coordinació tècnica: David Tormo Benavent (COMEBE)

Coordinació científica / Tutora de les pràctiques de la UB: Dra. Queralt Solé Barjau

Direcció arqueològica: Jordi Ramos Ruiz

Equip d'arqueòlegs: Alumnes del Grau d'Arqueologia: Àngels Fernàndez, Maria Franco, Joan Tuset, Rubén Salazar, Pau Menéndez, Àngela López-Egea i Adrià Saladrigues

Inventari del material arqueològic: María Bodegas, Alejandra Linares, Nil Boix, Àngela López-Egea

Dipòsit del material arqueològic: Laboratori d'arqueologia postmedieval de la UB

2. INTRODUCCIÓ

En la present memòria es recullen els resultats de la intervenció arqueològica desenvolupada a l'Espai Històric Els Barrancs del terme municipal de Vilalba dels Arcs¹, amb motiu de l'estudi històric i arqueològic de les infraestructures de la Guerra Civil al mencionat municipi. Aquest projecte s'emmarca dins de les pràctiques del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, essent la tutora la Dra. Queralt Solé i Barjau. La direcció arqueològica ha anat a càrrec de l'arqueòleg Jordi Ramos i Ruiz, i la coordinació tècnica de l'historiador David Tormo i Benavent del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE).²

COMEBE i l'Ajuntament de Corbera d'Ebre han facilitat l'allotjament dels estudiants en infraestructures de titularitat municipal, i el Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona en dietes per pràctiques i el trasllat dels participants a partir del Departament d'Història Contemporània de l'esmentada universitat. Dins del projecte de recerca es programen diverses intervencions arqueològiques dins dels espais de la Batalla de l'Ebre, en què es pretén conèixer amb més profunditat diversos aspectes relacionats amb el front establert en la que és coneguda com la Batalla de l'Ebre.

Els alumnes de Pràctiques del Grau d'Arqueologia que van participar en la intervenció arqueològica van ser María Franco, Joan Tuset, Rubén Salazar, Pau Menéndez, Angela López-Egea i Adrià Saladrigues. Tanmateix, l'empresa arqueològica ATICS SL, ha col·laborat amb el préstec a les eines per a procedir a l'excavació dels Barrancs .

¹ La finca rústica on es va intervenir està en relació a l'àrea musealitzada dels vestigis de la Batalla de l'Ebre existents a l'Espai Històric E-111 Els Barrancs, al terme municipal de Vilalba dels Arcs.

² Agraïm la supervisió arqueològica de l'arqueòleg territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre Joan Martínez i Tomàs.

3. LA BATALLA DE L'EBRE. INTRODUCCIÓ³

L'enfonsament del front aragonès la primavera de 1938 va provocar l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya, que el 19 d'abril havien completat l'ocupació dels territoris de la riba dreta de l'Ebre a les actuals comarques de les Terres de l'Ebre. Un fet que va dividir el territori republicà en dos sectors, consumat el 15 d'abril amb l'arribada de les tropes rebels a les platges de Vinaròs.

Contràriament al que opinaven alguns dels seus comandaments, Franco va renunciar a continuar l'assalt contra Catalunya i va dirigir les seves forces cap al sud, a la conquesta de València. La capital del País Valencià era el principal port de la Mediterrània del Sector Centre, i el cordó umbilical que alimentava Madrid, la capital de l'Estat. La caiguda de València havia de suposar, en poc temps, el col·lapse i enfonsament de tot el Sector Centre i l'anelhada conquesta de la capital, que resistia des dels primers dies de la guerra.

L'ofensiva sobre València va evolucionar favorablement als interessos franquistes, tot i l'aferrissada defensa republicana. Per aturar l'enemic calia crear una distracció, un nou focus de combats que l'obligués a abandonar el front valencià i fer front a la nova amenaça.

El punt per desencadenar aquest atac fou l'Ebre, al llarg del sector entre Mequinensa i Amposta (132 km de front, seguint l'eix del riu), atès que el responsable del pla, el general Vicente Rojo, coneixia perfectament la zona. L'atac, a més de provar de paraitzar l'assalt contra València, d'una banda també havia de reforçar les tesis del govern Negrín (*Resistir hasta vencer*) i silenciar les veus que exigien una sortida pactada al conflicte. De l'altra, en el marc de la situació europea del moment, en plena crisi dels Sudets, l'ofensiva havia de deixar palès que la República continuava viva i amb possibilitats de victòria si esclatava un conflicte europeu entre les potències democràtiques (França i Anglaterra) i els règims totalitaris d'Alemanya i Itàlia.

La nit del 25 de juliol de 1938, festivitat de Sant Jaume (Santiago Apòstol, patró d'Espanya) l'Exèrcit de l'Ebre, reforçat amb unitats de l'Exèrcit de l'Est, iniciava l'ofensiva que desembocaria en la batalla més llarga, cruenta i transcendental de tota la Guerra Civil. Eren les 00,15 h d'una nit sense lluna quan prop de 120.000 homes van iniciar el pas del riu per diferents punts.

La sorpresa inicial va permetre l'avenç durant tot el dia 25, ocupant prop de 800 km², la majoria al sector central de l'atac, seguint la línia Faió, la Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs, Gandesa, serra de Pàndols i riu Canaletes. Aquella mateixa nit l'enviament immediat de tropes i equipament per part dels comandaments franquistes va permetre bastir una línia defensiva impenetrable. Durant una setmana més, fins a la matinada de l'1 d'agost, les unitats republicanes van provar de tornar a forçar el front enemic, sense èxit.

³ Apartat realitzat pel coordinador tècnic del COMEBE, David Tormo i Benavent, el juny de 2015.

El 2 d'agost els comandaments republicans van ordenar aturar l'ofensiva i adoptar mesures defensives per conservar, a tota costa, el terreny conquerit. La iniciativa militar, doncs, restava en mans dels sollevats. Un cop més, enfrontant-se a l'opinió d'alguns dels seus comandaments, Franco va imposar la seva voluntat, defugint deixar l'Exèrcit de l'Ebre atrapat en aquell front, amb riu a l'esquena i assaltar Catalunya pels caps de pont del Segre, per donar peu a una batalla frontal, de desgast, sense valorar el cost d'una victòria que creia segura atès que comptava amb més efectius, armament i capacitat de reposició de baixes i pèrdues materials.

L'operació per recuperar el terreny perdut va començar el 6 d'agost, i es va allargar 102 dies, amb un total de set contraofensives. L'aferrissada resistència republicana, recolzada sobre un terreny que fou fortificat en profunditat aprofitant cada cota i cada barranc de la complexa orografia del territori, convertí la batalla de l'Ebre en 115 dies d'infern per a tots aquells que la van viure.

4. ESPAI HISTÒRIC ELS BARRANCS⁴

Fonts i situació general

L'EH Els Barrancs és un dels actius que forma part del conjunt dels Espais de la Batalla de l'Ebre que gestiona el Comebe.

La seva recuperació es va dur a terme entre el gener i el febrer de 2005 a través de l'empresa Josep M Pérez Suñé & Associats. Projectes arqueològics, i va obrir-se al públic el març d'aquell mateix any. La intervenció als Barrancs va ser la segona executada des del Comebe per recuperar restes patrimonials de la Batalla de l'Ebre i posar-les en valor per a la seva visita pública.

Els Barrancs és un conjunt defensiu bastit per les tropes republicanes durant la batalla de l'Ebre a les proximitats de la cota 404, formant part d'una línia que seguia l'antic camí de la Pobla de Massaluga, a 4,3 km al nord del nucli de Vilalba dels Arcs.

⁴ Apartat realitzat pel coordinador tècnic del COMEBE, David Tormo i Benavent, el maig de 2017.

Els Barrancs és un conjunt defensiu bastit per les tropes republicanes durant la batalla de l'Ebre a les proximitats de la cota 404, formant part d'una línia que seguia l'antic camí de la Pobla de Massaluga, a 4,3 km al nord del nucli de Vilalba dels Arcs.

Els Barrancs durant la batalla de l'Ebre

Les forces encarregades d'avançar en direcció a Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluga eren les de la 3a Divisió, que van travessar l'Ebre per diversos punt entre Riba-roja d'Ebre i Flix.

El mateix 25 de juliol, a primeres hores de la tarda, les tropes de la 31a Brigada Mixta (BM) d'aquesta unitat van arribar a la zona, situant-se entre Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluga, que no van poder ocupar, mentre a la seva esquerra les de la 33a BM iniciaven l'assalt del nucli urbà de Vilalba.

Possiblement van ser els homes d'aquesta unitat, la 31a Brigada, els que van bastir la posició dels Barrancs.

L'estabilització del front i el desenvolupament de la batalla en altres punts de la bossa de l'Ebre van convertir aquest sector, entre Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluga, en un front tranquil. Allí s'hi destinaven unitats molt castigades o poc foguejades, per protegir la línia i recuperar-se abans de ser reclamades a un punt més calent.

Aquesta afirmació, però, tal i com corroboren les restes materials trobades durant la intervenció realitzada el 2005, no implica que no s'hi produïssin combats, intercanvis de foc amb les línies enemigues o cops de mà.

A través dels croquis de situació provable de l'enemic que va confeccionar l'exèrcit franquista coneixem quines van ser les unitats que, possiblement, van ocupar la zona on es troba el conjunt defensiu dels Barrancs durant la batalla. Malauradament la manca de documentació republicana fa molt difícil contrastar i verificar aquesta informació.

La 31a BM de la 3a Divisió hi va estar pocs dies, veient-se abocada a les operacions ofensives per la conquesta de Vilalba. La va substituir la 35a Divisió Internacional, possiblement amb la seva 11a BM o Thaëلمان, en descans després de protagonitzar els primers assalts contra Gandesa. Hi van estar pocs dies, essent enviats a la serra de Pàndols a primers d'agost.

Entre el 4 d'agost i el 4 de setembre, aproximadament, l'encarregada de defensar aquell sector va ser la 16a Divisió. A primers de setembre van ser rellevats per la 60a Divisió, que s'hi va estar pocs dies, essent rellevada cap el 10 de setembre per la 42a Divisió que cap el 20 de setembre va tornar a ser rellevada per la 44a Divisió.

Aquesta darrera gran unitat s'estigué a la zona fins al 20 d'octubre aproximadament. En aquells moments l'evolució de la batalla, que ja feia tres mesos que s'allargava, havia malmès la major part de les unitats republicanes. En aquella data i fins al final de la batalla als barrancs, la documentació franquista indica que la zona estava defensada per la 15a BM de la 35a Divisió Internacional, la Brigada Lincoln.

Cal dir, però, que des del 23 de setembre els brigadistes internacionals havien abandonat el front, en base al compromís adquirit pel president Negrín de retirar als combatents estrangers. En aquells moments, doncs, la unitat estava integrada per soldats espanyols de lleva, molts d'ells catalans.

La posició va ser abandonada la nit del 13 al 14 de novembre, essent ocupada per les forces de la 152a Divisió franquista al matí següent.

Memòria de la intervenció de 2005⁵

La memòria de la intervenció va ser redactada el febrer de 2007 i recull les diferents fases dels treballs realitzats.

1a fase: neteja de l'espai. Aquesta fase tenia per objectiu fer visibles els elements estructurals del conjunt defensiu de l'àrea d'intervenció i arribar a la superfície de l'estrat original.

Va incloure la tala selectiva de pins (pi blanc) i el segat dels matolls que cobrien les trinxeres i refugis del conjunt, així com el seu perímetre per facilitar el futur accés dels visitants. La tala es va dur a terme en lluna plena, tallant els arbres més secs, torts o

⁵ Informació extreta de PÉREZ SUÑÉ, J.M.; RAMS FOLCH, P., Memòria de l'adequació museogràfica de l'Espai Històric E-111 "Els Barrancs". Vilalba dels Arcs, Arxiu del Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Catalunya, inèdita, 2007.

més dèbils, per tal de facilitar el creixement de la resta. En aquests es va practicar una poda de branques fins als 3 m d'alçada, tant per facilitar-ne el creixement com per garantir el pas dels visitants.

2a fase: excavació. Intervenció sobre un conjunt defensiu constituït per una línia principal, que s'estén uns 300 metres lineals. D'aquest s'actuà sobre 50 metres, al llarg dels quals es localitzen les bases de quatre xaboles, un niu de metralladores, tretze posicions de tirador i un refugi. D'aquesta trinxera principal en surt una d'evacuació, de 30 metres de llargada, sobre la que també s'actua associats a aquesta línia hi ha dues xaboles més.

La memòria descriu l'excavació dient: *L'estratigrafia de l'excavació només presenta u nivell, que es correspon amb l'ensorrament i l'acció erosiva natural posterior a l'abandonament del lloc, observant-se que totes les estructures aprofiten la pedra calcària que prové de la roca natural del terreny (fiter); són pedres sense desbastar, de mides i formes diverses, aparellades en sec.*

Es tracta de trinxeres rudimentàries, sense revestiments de formigó o maó, construïdes mitjançant una rasa llarga i estreta. La terra que s'extrau s'empra per bastir un parapet en la part orientada a l'enemic.

Pel que respecta a les xaboles, són petits recintes excavats, amb la mateixa profunditat que les trinxeres i coberts amb matèria vegetal, habitualment aprofitant l'existent als voltants de l'espai.

Pel que respecta al material arqueològic documentat, es registren 246 objectes identificats sobre 234 números d'inventari.

D'aquests la majoria d'ells es van localitzar a l'interior de la línia principal i els punts de tirador qui hi havia associats. En total 168 dels 246.

La majoria del material localitzat en aquest espai correspon a material de guerra, en total 98 elements dels 168. Fet que corrobora que tot i tractar-se d'un front tranquil, s'hi van registrar combats.

Entre aquest material hi ha 7 bales sense disparar, 7 balins que van ser despresos de les beines i un total de 59 beines disparades. Pels marcatges de les beines s'estableix la

disparitat de procedència de la munició, tota del calibre 7,92x57 mm, de fusell. Hi ha munició de sis nacionalitats diferents: Txecoslovàquia (36), Grècia (10), Alemanya (7), Àustria (6), Hongria (3) i Noruega (1).

També es van localitzar 15 pintes de bales, 8 anelles de granades de mà i un passador, així com la part superior d'una granada de pinya, amb l'anella, la palanca de seguretat i l'espoleta.

La resta de materials fan referència a elements de la vida quotidiana, fet que revela que la trinxera era un espai d'ús polivalent, no només de combat. Es van trobar 15 llaunes de conserva, 4 tapes de llauna (una d'elles amb l'estampació en anglès *Sardines in pure olive oil / Packed in Norway*) i 6 obrellaunes, tots elements vinculats a l'alimentació. També fragment ceràmics d'un cànir i d'un bol o plat; així com un ganivet, sense mànec, de ferro i un tap de suro.

Entre les restes localitzades en aquest espai també hi ha 12 restes de calçat (cuir, soles i talons de botes i una sivella d'una bota).

Pel que fa a elements més personals, es va localitzar un fragment d'una pipa de fumar i un fragment del tap d'un tinter.

Els altres dos punts on es va localitzar més material van ser les dues xaboles associades a la trinxera d'evacuació, identificades amb les lletres A i F. A la primera es van localitzar 44 elements, i al segona 26.

En tots dos casos entre el material localitzat hi havia material de guerra. En total 5 bales sense utilitzar, 5 balins no impactats sense beina i 19 beines. Com en el cas de la trinxera principal la procedència d'aquesta munició era força diversa: Txecoslovàquia (11), Àustria (6), Alemanya (3), Grècia (2) i Noruega (2). A més es van trobar dues pintes de bales a la xabola A i 5 fragments de metralla, possiblement de projectils d'artilleria, tots concentrats a la xabola F.

Pel que fa a elements de vida quotidiana, la major concentració es registra a la xabola A, fet que duu a interpretar que podia allotjar un comandament. S'hi va localitzar una maquineta de fer punta, les restes de gomes per relligar carpetes o documentes i dos tinters, un fragmentat i l'altre sencer amb la seva tapa.

També s'hi va trobar una ampolla d'Agua Carabaña, un aigua medicinal amb facultats digestives procedent de fonts properes a Madrid. L'ampolla conservava un tap de suro i un filferro, embolicat al coll, a mode de ganxo per penjar-la. També es van trobar dos trossos de filferro modelats per poder ser emprats de suport per penjar o subjectar objectes, un d'ells amb forma circular i 19 cm de diàmetre.

Elements tots ells que fan pensar en un cert condicionament de la xabola. Hipòtesi que reforça la troballa d'un fragment de tub de pasta dentífrica amb el dibuix d'un milicià amb el puny alçat amb un fusell imprès.

A la Xabola F, a més, també es va localitzar la campana del que podia ser un rellotge o despertador.

En ambdós espais també es van trobar llaunes de conserva i obrellaunes.

A les altres quatre xaboles només es van localitzar 7 elements materials. De fet, a la xabola C no es va trobar res. A la E 1 bala, 1 pinta de bales, 3 llaunes o pots de conserva i fragments ceràmics d'un caduf per dur aigua. A la B una cadeneta de bronze amb un ganxo S en un extrem i a la D una placa d'una unitat de metralladores amb el dibuix d'una Màxim estampat.

3a fase: consolidació i adequació museogràfica. Pel que respecta a la línia de trinxera, tant la principal com la d'evacuació, es recupera la profunditat original, que oscil·la entre els 50 i 90 cm de profunditat i els 40 o 50 cm d'amplada, tot i que els manuals de construcció establien que la profunditat havia de ser de 180 cm de profunditat per 100 cm d'amplada.

La raó d'aquesta diferència és el terreny, amb la presència de pedra (fiter) que obliga a guanyar la l'alçada de protecció amb la construcció de parapets. Aquets es basteixen amb el dipòsit de la terra extreta de l'excavació de la rasa i el parament de pedra en sec. Moltes d'aquests pedres es localitzen entre els sediments dipositats a l'interior de la rasa.

L'adequació museogràfica aprofita els materials trobats al mateix espai, refent els parapets amb la terra extreta de la rasa i les pedres localitzades al seu interior.

Pel que respecta a les xaboles, a més de l'excavació en dos dels casos (B i D) es va optar per refer-les. Les referències per la reconstrucció van ser les imatges existents d'aquest tipus de construccions tant al front de l'Ebre com a d'altres de la Guerra Civil. En aquest cas els materials emprats (bigues de fusta i pedra en sec) no formaven part del material obtingut durant l'excavació. Per garantir la conservació de les cobertes, en tots dos casos es van incorporar lones per impermeabilitzar les bigues de fusta que les sustenten.

Materials de la intervenció de 2005

Una part dels materials que van aparèixer durant la intervenció arqueològica van ser emprats per bastir la col·lecció permanent dels centres d'interpretació.

Tinter i maquineta de fer punta. CI Soldats a les Trinxeres (Vilalba dels Arcs)

Canyell o cànula d'una pipa de fumar. CI Soldats a les Trinxeres (Vilalba dels Arcs)

Restes de soles de botes. CI Soldats a les Trinxeres (Vilalba dels Arcs)

Ampolla d'aigua de Carabaña i placa d'unitat de metralladores. CI 115 dies (Corbera d'Ebre)

La resta de material es conserva a les instal·lacions del Consorci.

Tanca d'una llauna de conserva on es pot llegir que són sardines en oli d'oliva envasades a Noruega.

Alguns dels obrellaunes trobats a la trinxera

Tres dels balins trobats a la intervenció

Quatre de les beines trobades a la intervenció. Es tracta de quatre projectils fabricats a Alemanya el 1937 per DWM, empresa fundada el 1896

Dues de les pintes, amb capacitat per cinc bales, trobades a la trinxera

Tres de les anelles de granada de mà trobades durant la intervenció

Una de les bales, amb detall del marcatge del culot. Aquest permet saber que va ser fabricada el 1937 per l'empresa txecoslovaca Zbrojovka Brno s.a.

5. MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

La intervenció arqueològica a l'Espai Històric Els Barrancs de Vilalba dels Arcs s'emmarcava dins de l'estudi històric i arqueològic de les infraestructures de la Guerra Civil als espais de la Batalla de l'Ebre. Aquest projecte està englobat dins de les pràctiques del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, essent la tutora la Dra. Queralt Solé i Barjau, amb la coordinació tècnica de l'historiador David Tormo i Benavent del COMEBE.

La Batalla de l'Ebre dins de la Guerra Civil espanyola, es desenvolupà entre el 25 de juliol i el 16 de novembre, allargant-se, doncs, 115 dies. Un cop l'exèrcit republicà no va aconseguir l'objectiu principal que era creuar el riu Ebre, prendre Gandesa i tallar la carretera, actual N-420, el front es convertí en un front de resistència sent un dels principals objectius frenar durant el màxim temps possible l'avenç de les tropes rebels. Aquestes, van trigar més de cent dies en recuperar el terreny que les tropes republicanes havien fet seu en tan sols una jornada. Foren uns mesos més de quatre mesos en què la política internacional també hi va jugar un paper important, atès que les forces republicanes estaven pendents del que es podia esdevenir a Munich, on finalment els pactes entre les potències van frustrar la possibilitat de l'esclat d'una conflagració a nivell europeu i l'alineació de la República amb França i Anglaterra davant Alemanya i Itàlia, que estaven donant suport explícit a les tropes sollevades i havien reconegut Franco.

El fet de no assolir els objectius va comportar l'establiment d'un ampli front al llarg de la comarca de la Terra Alta, en què les tropes republicanes van defensar aferrissadament les posicions i les franquistes van abocar-hi tots els esforços humans i els mitjans materials disponibles per recuperar el terreny perdut i tornar a fer enretirar la línia de front al riu Ebre.

Aquest tipus de batalla, pròpia de la 1a Guerra Mundial, en què la contenció de les tropes enemigues va resultar bàsica i l'intent de desgast constant per part dels rebels envers els republicans va ser importantíssim, va provocar que apareguessin al llarg de tot el front, circumscrit a la Terra Alta, centenars de quilòmetres de trinxeres, algunes ben precàries i d'altres construïdes amb formigó i amb elements propis d'aquest tipus de fortificacions: nius de tirador, refugis, posts de comandament, etc. Infraestructures que amb el pas dels anys han anat quedant soterrades i que ara plantejem el seu estudi i anàlisi arqueològic i històric per, des de conèixer més profundament els sistemes de construcció, fins a aproximar-nos millor a la vida quotidiana dels soldats.

Amb l'excavació de les trinxeres i els refugis dels soldats es pretén poder analitzar un fet històric molt concret, el front de l'Ebre, de forma interdisciplinària, integrant totes les possibilitats de coneixement existents per aprofundir, corroborar o desmentir allò que actualment en sabem a partir bàsicament dels estudis històrics.

És un esdeveniment de cronologia molt propera, i molta de la informació al respecte es pot localitzar als llibres, però l'excavació arqueològica permet ampliar les dades que es tenen actualment al respecte, si no corregir-les, i treure a la llum aspectes que potser

per ser considerats menors les monografies històriques no acostumen a fixar-s'hi i ressaltar.

Els vestigis materials, des dels més considerables com són les mateixes trinxeres en si, fins als més particulars, com poden ser testimonis d'intendència dels soldats, o elements propis de vida quotidiana, resulten una molt bona font d'informació fins ara no tinguda prou en compte pels historiadors del període contemporani, que han realitzat centenars d'estudis centrats en la guerra civil i la batalla de l'Ebre. Malgrat que aquest handicap en els darrers anys s'ha estat treballant en aquests aspectes centrats més en els vestigis des de diverses disciplines, sent l'arqueològica una de les més importants. Tot i que són treballs que com s'ha dit s'estan desenvolupant en els darrers anys (ben bé es poden circumscriure al segle XXI), estan assolint un corpus documental de consideració. D'aquesta manera, es poden consultar llibres i sobretot articles diversos centrats en vestigis de la guerra tant a nivell estatal com nacional.

A nivell estatal destaquen els llibres de *Los restos de la defensa. Fortificaciones de la Guerra Civil en el Frente de Madrid. Ejército Republicano* (de R. Castellano Ruiz de la Torre, Madrid: Almena 2007, també fet de l'exèrcit franquista pel mateix autor el 2004); *Un Patrimonio por descubrir : vestigios arquitectónicos de la Guerra Civil en la provincia de Jaén* (Milla, Santiago, Jaén : Publicaciones de la Universidad de Jaén, cop. 2012); *Vestigios de la Guerra Civil en Aragón*, amb monogràfics de Terol, Saragossa i Osca (Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte, DL 2011); *La Guerra civil : geografía y arqueología del frente norte*, Fraile López, Miguel Ángel, (Santander : Gráficas Calima 2004) o el d'Eladi Romero, *Itinerarios de la guerra civil española* (Barcelona: Laertes 2001).

A nivell d'anàlisi arqueològic son més nombrosos els articles en revistes científiques com tot seguit s'especificarà que no pas els llibres, tot i que entre aquests darrers destaca l'estudi del camp de concentració de Castuera, a Badajoz, *De la ocultación de las fosas a las exhumaciones: La represión franquista en el entorno del Campo de Concentración de Castuera* (Laura Muñoz, Xurxo M. Ayán y Antonio D. López, 2014). Realitzat en el sí projecte Incipit (Investigación Interdisciplinar en Patrimonio Cultural) del CSIC, un grup que està portant a terme moltes de les actuacions que es realitzen a l'Estat centrades en la guerra civil i que es poden consultar a través del blog <http://guerraenlauniversidad.blogspot.com.es>. Entre elles destaquen les actuacions al Destacament Penal de Bustarviejo (Madrid), a la ciutat Universitària de Madrid, al Castell d'Abánades (Castella la Manxa) o les prospeccions realitzades en unes fortificacions republicanes a La Puebla de Lillo (Castella i Lleó). Forma part d'aquest grup l'arqueòleg Alfredo González Ruibal, investigador del CSIC i que així mateix va formar part del projecte *Ruins Memories* amb un subítem centrat en la guerra civil espanyola, *Vestiges of the Spanish Civil War*, un dels pocs projectes internacionals centrats en aquest àmbit –vestigis i infraestructures de la guerra civil- que fins ara han existit.

Com s'ha dit, el resultat d'excavacions arqueològiques centrades en vestigis de la guerra civil han estat fets públics bàsicament a través de revistes especialitzades i és justament González Ruibal un dels qui més ha treballat aquesta temàtica de l'arqueologia de la guerra civil en l'àmbit estatal i qui també més a publicat a nivell

internacional, com l'article a *Public Archaeology* núm. 6 "Making things public: Archaeologies of the Spanish Civil War", o l'article publicat a *Antiquity*: "From the battlefield to the labour camp. Archaeology of civil war and dictatorship in Spain". A l'Estat espanyol la revista *Complutum* va dedicar l'any 2008 tot un monogràfic centrat en l'arqueologia de la guerra civil amb estudis de camps de concentració, de la batalla de Madrid, del Jarama, de nius de metralladores, de destacaments penals o d'exhumacions de víctimes del període (en xarxa <http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/issue/view/CMPL080822/showToc>). Així mateix, trobem altres actuacions realitzades i descrites en altres revistes, com la de Álvarez Martínez, V., Requejo Pagés, O. y Alonso Rodríguez, N: "La arqueología de la Guerra Civil en Asturias. Estado de la cuestión y una propuesta de actuación: El complejo fortificado de las Matas (Oviedo)", publicada a *Erada. Revista d'Historia Contemporànea* núm 2 (2008).

A nivell nacional català s'ha estat treballant al respecte de manera destacable, amb intervencions diverses i de forma interdisciplinària, amb intervencions en vestigis d'infraestructures diversos del territori i museïtzacions. S'ha intervingut, així mateix, en diverses fosses comunes, que tot i que exposarem el coneixement que en tenim no són l'eix principal d'aquest projecte, tot i que no es vol obviar ni estar preparats per si en la intervenció en les trinxeres i els refugis apareguessin restes òssies.

Pel que fa als antecedents, fins al moment s'han realitzat diverses intervencions arqueològiques a la zona de la Batalla de l'Ebre, la majoria lligades a la construcció d'una línia de molins de vent, com són els projectes dels Parcs Eòlics de La Collada. (El Perelló), de Vilalba dels Arcs, de Corbera d'Ebre, de Mudèfer (Caseres), dels Brois (Pinell de Brai) i l'execució de les subestacions associades, a més de les línies aèries de Paüls a Prat de Comte i de la Fatarella a Ribarroja, són alguns exemples dels darrers anys de les actuacions arqueològiques en el territori. Altres han estat incloses en projectes de recerca, com el dirigit per Alfredo González Ruibal, dels que se'n pot llegir l'informe final "El último día de la Batalla del Ebro. Informe de las excavaciones arqueológicas en los resots de la Guerra Civil de Raimats, La Fatarella (Tarragona)".

Altres intervencions a la zona i respecte la batalla de l'Ebre han estat les impulsades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (Comebe), com són les de les Devees (la Fatarella, 2004), els Barrancs (Vilalba dels Arcs, 2005), el Fort d'en Blario (Batea, 2009), el Fort de Milet (Caseres, 2009), el Campament del XVè CE (Ascó, 2010) o Berrús (Riba-roja d'Ebre, 2011) o per altres entitats locals, com la del Refugi Antiaèri (Flix, 2010) impulsada per l'Ajuntament de Flix i han estat desenvolupades principalment per l'equip de Francesc Xavier Hernández, de la UB.

En aquest sentit s'han dut a terme les següents intervencions, amb la col·laboració dels tècnics del Comebe: Mas de la Pila (Corbera d'Ebre, 2008), Mas de Barberetes (la Fatarella, 2009), Mas del Sant (Benissanet, 2009), Mas d'en Grau (Gandesa, 2010), el Molló (la Pobla de Massaluca, 2010), Mas de Prades (Ascó, 2010), Pou del Baró (Gandesa, 2010), Sènia del Terratrèmol (Benissanet, 2011), Serra de Vallfogones (Corbera d'Ebre, 2011), Vall de Jacob (Ascó, 2011) o les Comes (Vilalba dels Arcs, 2011).

Per tot això, es pretén conèixer les diferents formes de construcció de les diverses trinxeres i refugis, les diferències entre elles, la utilitat final, l'anàlisi de la ubicació en l'espai en el moment de ser construïdes i l'afectació en el paisatge l'any 1938 i actualment. Així mateix, s'espera recuperar materials diversos, restes d'armament (tipus bombes lafitte, granades, bales, beines de bales, etc...) i elements propis de la vida quotidiana dels soldats republicans. D'aquesta manera es podran definir els diversos espais i usos de les mateixes trinxeres o dels refugis, el tipus d'alimentació i la seva procedència, potser les activitats que s'hi van dur a terme, i en resum la seva microhistòria. Volem ressaltar que metodològicament es pretén que les excavacions siguin una eina d'aprenentatge pels futurs arqueòlegs que actualment estan estudiant el Grau d'Arqueologia a la Universitat de Barcelona.

6. L'ESPAI DE LA INTERVENCIÓ

L'Espai Històric Els Barrancs és un complex militar format una línia de trinxeres, de la qual es conserven prop de 700 metres, que va formar part de la xarxa de defensa republicana entre Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massalua. Encara s'hi conserven bona part dels seus elements originals, com ara pous de tirador, refugis i barraques o línies d'evacuació.

7. METODOLOGIA

La metodologia arqueològica aplicada ha estat la basada en el mètode de registre utilitzat per E. C. Harris (1979) i per A. Carandini (1981). Es tracta de registrar objectivament els elements construïts i estrats que s'identifiquen, realitzant una numeració correlativa d'aquests, sota el nom d'Unitat Estratigràfica (UE) que individualitza els uns dels altres. Cada UE es registra en una fitxa on s'indica la ubicació en el jaciment, les seves característiques físiques, i la posició física respecte a les altres unitats estratigràfiques amb les quals es relaciona. A més, s'ha utilitzat la sigla E, identificada com a Estructura, per identificar el conjunt de refugis i xaboles documentats a la part més alta del complex militar dels Barrancs.

La identificació estratigràfica s'ha realitzat segons l'ordre d'aparició durant el procés d'excavació. La documentació es completa amb un registre gràfic detallat, que inclou la fotografia convencional i la planimetria de tot el procés d'excavació.

Es desenvoluparà en un primer moment una prospecció arqueològica del terreny per l'avaluació de les àrees a intervenir. El mètode emprat en el treball de camp, va encaminat a localitzar restes de materials arqueològics en superfície i diferents elements patrimonials, amb l'objectiu de poder fer una valoració sobre la possible extensió i delimitació de l'àrea. En aquesta prospecció, s'ha pogut vincular els materials arqueològics a les estructures documentades.

Donat l'interès de l'indret trobem més que fonamentades les previsions sobre la necessitat d'intervenir-hi arqueològicament com a prospecció i intervenció. La importància dels indrets assenyalats durant la guerra, ens indiquen la pervivència de restes de l'activitat durant el conflicte bèl·lic. Per aquests motius creiem necessari realitzar una intervenció arqueològica, amb la intenció de concretar més acuradament

les fases de construcció de les línies defensives, i sobretot delimitar els jaciments o àmbits diferenciats en el període de la Guerra Civil espanyola.

En el procés d'intervenció s'aniran identificant, numerant i documentant totes les capes de terra que siguin diferenciables, així com totes les estructures que hi puguin aparèixer. Cada unitat estratigràfica i cada element estructural identificat tindrà la seva numeració correlativa i identificativa i una fitxa d'identificació i registre pròpia, i hauran d'estar tots relacionats, entre ells, amb una seqüència cronològica i estratigràfica global.

8. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

Els treballs arqueològics van consistir principalment en la neteja de l'espai de la zona de refugis i xaboles a l'àrea septentrional de la zona musealitzada. Principalment, es va efectuar tasques en 7 estructures i la trinxera principal de connexió amb aquests.⁶

Estructura 1	E1	Refugi
Estructura 2	E2	Xabola
Estructura 3	E3	Xabola
Estructura 4	E4	Xabola
Estructura 5	E5	Refugi
Estructura 6	E6	Refugi
Estructura 7	E7	Refugi

Cal dir que no es va incloure cap tala de pi blanc de la zona, només el segat dels matolls que cobrien les trinxeres i refugis del conjunt, així com el seu perímetre per facilitar el futur accés dels visitants.

La intervenció arqueològica va consistir en l'extracció de la capa superficial de línia principal que connectava amb les estructures de defensa, que s'estén uns 100 metres lineals.⁷ Es tracta d'una trinxera rudimentària, sense revestiments de formigó o maó, construïdes mitjançant una rasa llarga i estreta. La terra que s'extrau s'empra per bastir un parapet en la part orientada a l'enemic. Pel que respecta a les xaboles, són petits recintes excavats, amb la mateixa profunditat que les trinxeres i coberts amb matèria vegetal, habitualment aprofitant l'existent als voltants de l'espai.

⁶ Vegeu apartat 11.2. Documentació planimètrica. Figura 8.

⁷ Vegeu apartat 11.2. Documentació planimètrica. Figura 7.

E1 (vegeu 11.1. Documentació fotogràfica. Fotos 4-7): La trinxera que connectava al refugi (UE 110) presentava una cota superior entorn a 398,95 m snm i l'inferior de 398,19 m snm, amb una amplada de 0,50 m i una longitud de 4,40 m, amb fons pla i secció cúbica. Excavada al subsòl i per sota d'un gran bloc de pedra -fiter- (UE 1000). El rebliment consisteix en la capa superficial del pas del temps després del seu abandó (UE 111). Hi ha un parapet de pedres calcàries (UE 112) extreteres d'una feixa, possiblement. Presenta un enderroc al cantó nord. La cota superior se situa entorn als 399,51 m snm i la inferior a 398,71 m snm. L'amplada és de 0,60 m i una longitud de 2,5 m. Aquest, en part va patir part de l'enderroc (UE 113) que amortitzà la trinxera que donava accés al refugi. El refugi té un fons pla i una cota superior de 400,42 m snm i la inferior de 398 m snm, amb una amplada d'1 metre i una longitud de 2,6 m.

E2 (vegeu 11.1. Documentació fotogràfica. Fotos 8-10): Per la construcció d'aquesta xabola es va excavar (UE 120) el subsòl (UE 1000) per construir els parapets de pedra seca. L'estructura de descans a la qual ens referim amida 2,4 m per 2,2 m i va aprofitar un gran bloc de pedra calcària del terreny natural que compon aquest paratge. Aquest forma part del tancament de la xabola per la part septentrional, els altres costats hi ha la constància de mur de pedra construït en sec. La cota superior màxima és de 398,63 m snm en el bloc esmentat i l'inferior, que són els llims del terra a 397,71 m snm. L'enderroc del parapet (UE 122) està format per pedra calcària segurament extrreta de les feixes que s'ubicaven en aquest paratge només està compost per una filera desdibuixada.

E3 (vegeu 11.1. Documentació fotogràfica. Foto 11): Xabola realitzada a partir del retall UE 130 excavat en part al subsòl d'uns 0,90 m aprox. de potència (cota superior UE 398,57 i la inferior a 397,40 m snm). Correspon a una estructura d'hàbitat desdibuixada per l'enderroc de les pedres calcàries (UE 133), però que presenta una forma quadrangular de 2,2 m per 2 m. A més, per l'estat d'abandó hi ha part d'un enderroc dels murs que la configuraven.

E4 (vegeu 11.1. Documentació fotogràfica. Fotos 12-13): Xabola construïda a partir del retall UE 140 d'uns 0,80 m aprox. de potència (cota superior UE 397,48 i la inferior a 396,58 m snm). L'hàbitat (UE 142) ha quedat desdibuixat per l'enderroc de les pedres calcàries (UE 143) però que presenta una forma semicircular de 2,6 m per 2,70 m.

E5 (vegeu 11.1. Documentació fotogràfica. Fotos 14-15): Refugi (UE 152) que des de la trinxera principal d'evacuació (UE 500) discorre fins a l'estructura de defensa passiva. Es va excavar al subsòl (UE 1000), per sota del fiter -nivell geològic-, aprofitant els llims. Presenta una forma allargada de 4 m de llargària per 1,2 m d'amplada. La cota a l'exterior a la trinxera se situa entorn a 397,61 m i a l'interior a 397,01 m snm.

E6 (vegeu 11.1. Documentació fotogràfica. Fotos 16-18): Refugi (UE 162) que des de la trinxera principal d'evacuació (UE 500) discorre fins a l'estructura de defensa passiva. Es va excavar al subsòl, per sota del fiter -nivell geològic-, aprofitant els llims. Presenta una forma irregular/circular de 2 m de llargària per 1,8 m d'amplada. La cota a l'exterior a la trinxera se situa entorn a 397,78 m i a l'interior a 397,54 m snm.

E7 (vegeu 11.1. *Documentació fotogràfica. Fotos 19-21*): Refugi (UE 172) que des de la trinxera principal d'evacuació (UE 500) discorre fins al refugi E7. Es va excavar al subsòl, per sota del fiter -nivell geològic-, aprofitant els llims. Presenta una forma allargada de 2,60 m de llargària per 1,4 m d'amplada. La cota a l'exterior a la trinxera se situa entorn a 397,92 m i a l'interior a 397,66 m snm.

Arqueòlegs excavant a la trinxera principal

9. CONCLUSIONS

La intervenció arqueològica efectuada a l'Espai Històric Els Barrancs ha permès documentar un seguit d'estructures del complex militar, que es troben relacionades amb la protecció i descans dels militars que custodiaven aquest enclavament. En total s'ha realitzat tasques arqueològiques en 7 estructures, de les quals s'ha identificat 4 refugis i 3 xaboles, que se situaven a tocar a la línia de trinxera principal que s'encarava visualment en direcció a la Poble de Massaluca.⁸

El 27 de juliol de 1938, el front s'estabilitzà i va començar la resistència republicana per les contraofensives franquistes. Les tres Brigades que havien arribat a la zona es començaren a atrinxerar prevenint els contraatacs nacionals. Després del fracàs dels assalts a Gandesa i Vilalba, l'Exèrcit Republicà va decidir mantenir-se en punts estratègics per aguantar les investides dels nacionals. En l'indret entre Vilalba dels Arcs i la Poble de Massaluca és on se situa l'àrea excavada pels alumnes de pràctiques de la Universitat de Barcelona, un indret ocupat pels republicans on es varen fortificar fins a gairebé al final de la batalla. Així doncs, va començar una batalla de desgast que va durar més de 3 mesos. El Front de la Batalla de l'Ebre es concentrà en la zona sud de Vilalba dels Arcs, especialment entre el municipi, la Fatarella i Corbera d'Ebre. Per tant, els soldats allotjats en les trinxeres dels Barrancs varen gaudir d'una certa tranquil·litat. Igual que a la intervenció arqueològica de l'any 2005, l'excavació de 2017 vénen a confirmar aquesta informació, ja que la quantitat de materials i el coneixement de les fonts indiquen que va ser un espai inactiu. Cal dir, però, que des del 23 de setembre els brigadistes internacionals havien abandonat el front, en base al compromís adquirit pel president Negrín de retirar als combatents estrangers. En aquells moments, doncs, la unitat estava integrada per soldats espanyols de lleva, molts d'ells catalans. La posició va ser abandonada la nit del 13 al 14 de novembre, essent ocupada per les forces de la 152a Divisió franquista l'endemà al matí.

Les troballes d'aquesta campanya destaquen per la quantitat de metres de trinxera documentats i pel nombre de xaboles i refugis excavats a la roca trobats al vessant del turó, així com el bon parapetament d'aquestes fortificacions. A més, molts d'aquests refugis es troben a la primera línia, fet poc habitual. També ens permet afirmar aquesta hipòtesi l'absència de grans volums de metralla, beines, bales i cràters d'artilleria. El complex defensiu, les dues línies de trinxera al sud, així com la zona de descans al nord, on apareixen la majoria de refugis i xaboles, indicaria aquest front com una zona tranquil·la. És per això que els soldats republicans varen construir en aquestes carenes diferents emplaçaments ben protegits. De fet, un dels majors problemes per la tropa era l'avorriment, i per tant, el comandament dels batallons i brigades mantenien ocupats els soldats en l'edificació de nius de metralladora, refugis o, en definitiva, millorar les seves posicions defensives.

L'Espai Històric dels Barrancs de Vilalba dels Arcs, vuitanta-un anys després dels combats que s'hi van produir el novembre de 1938, ha vist modificada la seva

⁸ Vegeu apartat 11.2. Documentació planimètrica. Figura 1-4 i 6.

fisonomia arran del creixement de les plantes arbustives i la massa forestal que ocupà les estructures defensives de la batalla de l'Ebre.⁹

En total, prop de 100 metres lineals de trinxeres amb una profunditat que oscil·la entre els 10 i els 60 centímetres. Pel que fa al material arqueològic recuperat, les restes correspon a una petita part proporcional de les que haurien quedat després del conflicte bèl·lic; probablement, per l'acció dels *metralleros* després de la guerra i dels afeccionats que han pogut extreure al llarg del temps.

El conjunt estudiat de les restes trobades als Barrancs, pot acabar d'aprofundir sobre el que va succeir en aquell indret durant la Batalla de l'Ebre. L'absència de grans quantitats de material estrictament bèl·lic (bales, metralla, explosius, etc) i per contra el gran nombre de llaunes trobades, serien indicatius que la zona fos un indret no gaire actiu i sense ser un escenari directe de combats. Tot i això, s'ha trobat diferents beines, un mànec de granada i una cua de morter. Aquests es podrien associar a un combat puntual o altres accions però no a una acció militar organitzada específicament per ocupar els Barrancs en concret.

Pel que fa a les llaunes trobades, veiem com els aliments en conserva eren la base de l'alimentació quotidiana d'aquells soldats durant la Batalla de l'Ebre. També, les llaunes van aparèixer fora dels refugis, per no deixar la brossa en el lloc on habitaven i hi passaven moltes hores. Essencialment, aquestes llaunes solien contenir sardines, llegums o altres aliments en conserva que acostumaven a procedir de països de l'estranger democràtics com són Bèlgica, Anglaterra, Nova Zelanda, Mèxic, Argentina, Noruega, França, Dinamarca, entre d'altres.

La gran majoria d'objectes que s'han tractat en aquest treball són metàl·lics però s'hi troben excepcions com el cas de l'atuell de ceràmica blanca vidriada. Aquest podria tractar-se d'un orinal utilitzat per aquells soldats republicans. No s'ha pogut reconstruir però s'han trobat tres fragments que formarien part de la mateixa peça.

Referent a les beines de bales, s'han trobat quatre procedències diferents, distingides gràcies a les inscripcions que hi ha al voltant del fulminant. La primera té inscrit "A I / 37 / O / O" que són de producció alemanya i de calibre 7.92 x 57 mm, amb les sigles "A" "I", corresponents a la marca Deutsche Waffen- u. Munitionsfabrik A.G., de Lübeck-Schlutup, Alemanya. La segona tipologia són les beines de calibre 7 x 57 mm de procedència txeca que mantenen el mateix patró però amb algunes variants. En són per exemple "Z-1937-XII" o "Z-1937-IX". La "Z" correspondria a la fabrica Zbrojovka de Brno, República Txeca. Seguidament, després de la "Z", s'indica l'any de producció, 1937, i els números romans corresponent al número de remesa, però això no es pot assegurar. La tercera tipologia seria la de la beina de calibre 7.92 x 57 mm, que té la inscripció "E / K", correspondria a la fàbrica grega Greek Powder & Cartridge Co, d'Atenes. Per últim, trobem la tipologia de la beina que té inscrit "C / 37" que també és del calibre 7.92 x 57 mm. Segons les fonts consultades, seria de procedència hongaresa però de fabricant desconegut.

⁹ Vegeu apartat 11.2. Documentació planimètrica. Figura 5.

Cal dir que totes les municions són produïdes fora d'Espanya i a més correspondrien a països d'on van arribar Brigadistes Internacionals. Totes són produïdes al 1937, per tant, això mostra que la República va obtenir material bèl·lic coetani a la guerra i que possiblement arribava també amb els soldats de les Brigades Internacionals. A més, el fet que siguin de calibres diferents, també indica que hi ha varietat d'armament dins d'una mateixa unitat. També, no es pot assegurar si les beines van ser dels soldats republicans o bé dels franquistes i la seva presència en aquest context arqueològic, mostraria que hi va haver trets de forma espontània tal com es pot observar a partir de les beines impactades per arma de foc.

10. BIBLIOGRAFIA

ALONSO BAQUER, M., *El Ebro. La batalla decisiva de los 100 días*, La Esfera de los Libros, Madrid, 2003.

AMOR I SAGUÉS, K., *La última batalla. Derrota de la República en el Ebro*, Oberón, Madrid, 2004.

BESOLÍ, A.; GESALÍ, D.; HERNÁNDEZ, X.; ÍÑIGUEZ, D.; LUQUE, J. C., *Ebro 1938*, Inédita Editores, Barcelona, 2005.

BESOLÍ, A.; HERNÁNDEZ, F. X.; ÍÑIGUEZ, D.; SANTACANA, J.; SERRAT, N., "El patrimonio arqueológico de la Guerra Civil española en Cataluña", *Apuntes de Arqueología*, 10. pàg. 2-4. Madrid, 2002.

BUSQUETS, C.; RAMOS, J.; GRIÑÓ, D.; CAMARASA, V.; FORCADES, L.; MORENO, À., "Arqueologia preventiva en els espais de la Batalla de l'Ebre. De la cultura material d'un camp de batalla de la Guerra Civil a les infraestructures èliques actuals", *Actes de la I Jornada d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al front de l'Ebre*, Tortosa, 33-45, 2015.

CABRERA, F., *Del Ebro a Gandesa. La Batalla del Ebro. Julio-noviembre 1938*, Almena Ediciones, Madrid, 2002.

CARDONA, G., *La batalla del Ebro*, Historia 16, Madrid, 1986.

CASTELL, E.; FALCÓ, L.; HERNÁNDEZ, F. X.; JUNQUERAS, O.; LUQUE, J. C.; SANTACANA, J., *La batalla de l'Ebre. Història, paisatge i patrimoni*, Pòrtic, Barcelona, 1999.

CASTELL, E.; FALCÓ, L.; HERNÁNDEZ, F. X.; JUNQUERAS, O.; LUQUE, J. C.; SANTACANA, J., "Interpretar la Batalla del Ebro. Los campos de batalla como recurso didáctico", *Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, 19, Barcelona, pàg. 85-97, 1999.

HENRÍQUEZ CAUBIN, J., *La Batalla del Ebro. Maniobra de una División*, Imprenta Unda y García, Mèxic D. F., 1944.

JEREZ, J. M., *Ruta de la Pau, Terra Alta: Itinerari pel punts més significatius de la batalla de l'Ebre*, Consell Comarcal de la Terra Alta, Gandesa, 1999.

MARTÍNEZ REVERTE, J., *La Batalla del Ebro*, Crítica, Barcelona, 2003.

MEZQUIDA I GENÉ, L. M., *La Batalla del Ebro. Asedio y defensa de Gandesa en sus aspectos militar, económico, demográfico y urbanístico*, 3a. Ed., Diputació de Tarragona, Tarragona, 1997.

NONELL, S., *El Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat*, Domingo Savio, Barcelona, 1964.

PÉREZ-JUEZ, A.; MORÍN, J.; BARROSO, R.; ESCOLÁ, M.; AGUSTÍ, E., "Arqueología de la Guerra Civil: excavaciones arqueológicas en las trincheras", *Revista de Arqueología*, 250, pàg. 22-31, Madrid, 1999.

PÉREZ SUÑÉ, J.M.; RAMS FOLCH, P., Memòria de l'adequació museogràfica de l'Espai Històric E-111 "Els Barrancs". Vilalba dels Arcs, Arxiu del Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Catalunya, inèdita, 2007.

RAMOS RUIZ, J., "Els vestigis de la Guerra Civil 75 anys després", *La llavor de la llibertat. La Segona República a Catalunya*, vol. 3, Barcelona, 256-259, 2015.

RAMOS RUIZ, J., "La arqueología de la Guerra Civil española en Cataluña", *ROMVLA 17*, Revista del Seminario de Arqueología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, p. 179-200, 2018.

RAMOS RUIZ, J.; BUSQUETS COSTA, F., "Intervencions arqueològiques a les fosses del front de l'Ebre. Similituds i diferències", *Actes de la II Jornada d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al front de l'Ebre*, Tortosa, 61-78, 2017.

RAMOS, J.; CAMARASA, V.; GRIÑÓ, D., "Arqueologia per a la preservació i recuperació de la memòria històrica. La línia defensiva de la costa de l'Ebre", *Actes de la I Jornada d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al front de l'Ebre*, Tortosa, 81-94, 2015.

ROMERO, E. "La Guerra Civil en Cataluña y los caminos de la memoria", *Ebre 38*. Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939), núm. 1, pàg. 77-92. Barcelona, 2003.

TALLER DE PROYECTOS, PATRIMONIO Y MUSEOLOGÍA, *Pla d'Ordenació dels Espais Històrics i Jaciments Arqueològics de la Batalla de l'Ebre*, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000.

TORMO BENAVENT, D., "Intervencions realitzades pel COMEBE: espais de les Deveses i Barrancs, lloc de comandament de la Fatarella, Turó de Valljordà i Punes de Millet", *Actes de la I Jornada d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al front de l'Ebre*, Tortosa, 21-31, 2015.

TORRES, E., *La Batalla del Ebro*, Nova Terra, Barcelona, 1971.

11. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

11.1. Documentació fotogràfica

Foto 1: Vista general en direcció a la Poble Massaluca des del complex militar dels Barrancs de Vilalba dels Arcs.

Foto 2: Estat de la trinxera d'evacuació en connexió amb els refugis i xaboles estudiats.

Foto 3: Estat de les trinxeres amb les traces dels parapets de pedra al sector septentrional d'on s'ha intervingut.

Foto 4: Estructura 1. Trinxera d'accés al refugi excavat en el nivell geològic.

Foto 5: Estructura 1. Detall d'accés al refugi.

Foto 6: Estructura 1. Interior del refugi.

Foto 7: Estructura 1. Accés.

Foto 8: Estructura 2. Restes de la xabola E2, amb les restes del mur en pedra seca.

Foto 9: Estructura 2. Vista general de l'E2 aprofitant part d'un gran bloc del nivell geològic.

Foto 10: Estructura 2. Vista aèria de l'E2.

Foto 11: Estructura 3. Restes de la xabola construïda a partir de murs en pedra seca.

Foto 12: Estructura 4. Estat inicial de l'E4.

Foto 13: Estructura 4. Restes dels murs en pedra seca de la xabola identificada com a E4.

Foto 14: Estructura 5. Accés al refugi identificat com a E5.

Foto 15: Llaunes de conserva associades a l'activitat de l'Estructura 5.

Foto 16: Estructura 6. Estat iniciat de l'E6.

Foto 17: Estructura 6. Estat inicial de l'interior de l'E6.

Foto 18: Estructura 6. Extracció del sediment de l'interior de l'E6.

Foto 19: Estructura 7. Estat inicial de l'E7.

Foto 20: Estructura 7. Extracció del sediment de l'interior de l'E7.

Foto 21: Estructura 7. Detall d'un clau a l'interior de l'E7

Foto 22: Localització al sector septentrional d'unes sabates de neumàtic.

Foto 23: Detall d'algunes beines localitzades a la intervenció arqueològica.

Foto 24: Detall del marcatge de les beines localitzades a l'excavació arqueològica.

Foto 25: Detall de l'obridor de llaunes i la tapa d'una llauna de conserva de Noruega.

Foto 26: Restes de la cua d'un morter d'artillera.

11.2. Documentació Planimètrica

Figura 1. Ubicació de l'Espai Històric Els Barracs a Vilalba dels Arcs (base topogràfica Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC)

Figura 2. Situació de l'Espai Històric Els Barracs a Vilalba dels Arcs a la comarca Terra Alta (base topogràfica ICGC)

Figura 3. Mapa topogràfic amb la senyalització de l'Espai Històric Els Barrancs a Vilalba dels Arcs (ICGC)

Figura 4. Mapa topogràfic amb la senyalització de l'Espai Històric Els Barrancs a Vilalba dels Arcs (ICGC)

Figura 5. Senyalitació de l'Espai Històric Els Barrancs de Vilalba dels Arcs (imatge aèria de 1946, ICGC)

Figura 6. Espai Històric Els Barrancs gestionat per COMEBE i ubicació de l'espai intervingut el 2007 (ortoimatge ICGC)

Figura 7. Trinxera recuperada als Barrancs durant la intervenció arqueològica de 2017 (ortoimatge actual ICGC)

Figura 8. Situació dels refugis i xaboles del complex militar intervingut el 2017 (ortoimatge actual ICGC)

12. REPERTORI ESTRATIGRÀFIC

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)				UE: 110
Sector: Estructura 1		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estructura negativa			
DESCRIPCIÓ :	Trinxera defensiva dins del complex militar. Cota superior 398,95 m snm i inferior de 398,19 m snm. Presenta una amplada de 0,50 m i una longitud de 4,40 m, amb fons pla i secció cúbica.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	114	Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	111 i 112
	Cobreix a		És cobert per	
	Talla a	1000	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)				UE: 111
Sector: Estructura 1		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Superficial			
DESCRIPCIÓ :	Capa superficial format per agiles i pedres calcàries, amb restes orgàniques de fusta, humus de pinassa i material en descomposició			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	110	És reblert per	
	Cobreix a	1000, 112 i 113	És cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)				UE: 112
Sector: Estructura 1		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Parapet de pedres extretes d'una feixa, segurament. Presenta un enderroc al cantó nord. La cota superior se situa entorn als 399,51 m snm i la inferior a 398,71 m snm. L'amplada és de 0,60 m i una longitud de 2,5 m.			
MATERIAL DIRECTOR	Metall (llauna)			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	
	Cobreix a	1000	És cobert per	111
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 113	
Sector: Estructura 1	Fase: Guerra Civil espanyola	Cronologia: 1938		
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Enderroc del parapet que es troba repartit entre la trinxera i l'Estructura 1. Presenta una cota superior de 398,19 m snm i una inferior de 398,13 m snm.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	
	Cobreix a	1000	És cobert per	111
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 114	
Sector: Estructura 1	Fase: Guerra Civil espanyola	Cronologia: 1938		
DEFINICIÓ :	Estructura negativa			
DESCRIPCIÓ :	Refugi dins del complex militar. La cota superior és de 400,42 m snm i la inferior de 398 m snm, amb una amplada de 1 metre i una longitud de 2,6 m. Presenta el fons pla.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	
	Cobreix a		És cobert per	111
	Talla a	1000	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 120	
Sector: Estructura 2	Fase: Guerra Civil espanyola	Cronologia: 1938		
DEFINICIÓ :	Estructura negativa			
DESCRIPCIÓ :	Retall per a la construcció del refugi E2.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	122 i 123
	Cobreix a		És cobert per	
	Talla a	1000	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 121	
Sector: Estructura 2		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Xabola de 2,4 m per 2,2 m amb l'aprofitament d'un gran bloc de pedra calcària del terreny natural que compon aquest paratge. Aquest forma part del tancament de la xabola per la part septentrional, els altres costats hi ha la constància de mur de pedra col·locat en sec. La cota superior màxima és de 398,63 m snm en el bloc esmentat i l'inferior, que són els llims del terra a 397,71 m snm. L'enderroc del parapet, format per pedra calcària segurament extreta de les feixes que s'ubicaven en aquest paratge només està compost per una filera desdibuixada.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	
	Cobreix a	1000	És cobert per	123
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 122	
Sector: Estructura 2		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Enderroc del parapet de l'E2			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	123	És reblert per	
	Cobreix a	1000	És cobert per	123
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 123	
Sector: Estructura 2		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Capa superficial composta per argiles, calcària i pedra en quant a composició geològica i d'orgànica fonamentalment per capa vegetal de pinassa.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	120	És reblert per	
	Cobreix a	121, 122 i 1000	És cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 130
Sector: Estructura 3	Fase: Guerra Civil espanyola	Cronologia: 1938	
DEFINICIÓ :	Estructura negativa		
DESCRIPCIÓ :	Retall per a la construcció del refugi E3.		
MATERIAL DIRECTOR			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a
	Rebleix a		És reblert per
	Cobreix a		És cobert per
	Talla a	1000	Tallat per
	Es recolza a		Se li recolza
	S'entrega a		Se li entrega

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 131
Sector: Estructura 3	Fase: Guerra Civil espanyola	Cronologia: 1938	
DEFINICIÓ :	Estrat		
DESCRIPCIÓ :	Capa superficial composta per argiles i pedra calcària i estrat vegetal de pinassa.		
MATERIAL DIRECTOR			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a
	Rebleix a	130	És reblert per
	Cobreix a	132, 133 i 1000	És cobert per
	Talla a		Tallat per
	Es recolza a		Se li recolza
	S'entrega a		Se li entrega

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 132
Sector: Estructura 3	Fase: Guerra Civil espanyola	Cronologia: 1938	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva		
DESCRIPCIÓ :	Xabola E3. Realitzada a partir del retall UE 130 d'uns 0,90 m aprox. de potència (cota superior UE 398,57 i la inferior a 397,40 m snm). És una xabola desdibuixada per l'enderroc de les pedres calcàries (UE 133) però que presenta una forma quadrangular de 2,2 m per 2 m.		
MATERIAL DIRECTOR			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a
	Rebleix a		És reblert per
	Cobreix a	1000	És cobert per
	Talla a		Tallat per
	Es recolza a		Se li recolza
	S'entrega a		Se li entrega

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)				UE: 133
Sector: Estructura 3		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Enderroc del parapet de l'E3.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	130	És reblert per	
	Cobreix a	1000	És cobert per	131
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)				UE: 140
Sector: Estructura 4		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estructura negativa			
DESCRIPCIÓ :	Retall per a construir la xabola E4.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	141 i 143
	Cobreix a		És cobert per	
	Talla a	1000	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)				UE: 141
Sector: Estructura 4		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Capa superficial composta per argiles i pedra calcària i estrat vegetal de pinassa.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	140	És reblert per	141 i 143
	Cobreix a	141, 143 i 1000	És cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 142
Sector: Estructura 4	Fase: Guerra Civil espanyola	Cronologia: 1938	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva		
DESCRIPCIÓ :	Xabola E4. Realitzada a partir del retall UE 140 d'uns 0,80 m aprox. de potència (cota superior UE 397,48 i la inferior a 396,58 m snm). És una xabola desdibuixada per l'enderroc de les pedres calcàries (UE 143) però que presenta una forma semicircular de 2,6 m per 2,70 m.		
MATERIAL DIRECTOR			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a
	Rebleix a		És reblert per 141 i 143
	Cobreix a	1000	És cobert per
	Talla a		Tallat per
	Es recolza a		Se li recolza
	S'entrega a		Se li entrega

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 143
Sector: Estructura 4	Fase: Guerra Civil espanyola	Cronologia: 1938	
DEFINICIÓ :	Estrat		
DESCRIPCIÓ :	Enderroc del parapet E4.		
MATERIAL DIRECTOR			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a
	Rebleix a	140	És reblert per
	Cobreix a	1000	És cobert per 141
	Talla a		Tallat per
	Es recolza a		Se li recolza
	S'entrega a		Se li entrega

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 150
Sector: Estructura 5	Fase: Guerra Civil espanyola	Cronologia: 1938	
DEFINICIÓ :	Estructura negativa		
DESCRIPCIÓ :	Retall per a la construcció de l'E5.		
MATERIAL DIRECTOR			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a
	Rebleix a		És reblert per 151
	Cobreix a		És cobert per
	Talla a	1000	Tallat per
	Es recolza a		Se li recolza
	S'entrega a		Se li entrega

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 151	
Sector: Estructura 5		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Capa superficial composta per argiles i pedra calcària i estrat vegetal de pinassa.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	151
	Cobreix a	1000	És cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 152	
Sector: Estructura 5		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estructura negativa			
DESCRIPCIÓ :	Refugi E5. Des de la trinxera principal d'evacuació discorre fins al refugi E5. Es va excavar al subsòl, per sota del fiter -nivell geològic-, aprofitant els llims. Presenta una forma allargada de 4 m de llargària per 1,2 m d'amplada. La cota a l'exterior a la trinxera se situa entorn a 397,61 m i a l'interior a 397,01 m snm			
MATERIAL DIRECTOR	Metall (llauna i beina) i vidre (fragment)			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	151
	Cobreix a		És cobert per	
	Talla a	1000	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 160	
Sector: Estructura 6		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estructura negativa			
DESCRIPCIÓ :	Retall per a la construcció de l'E56			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	161
	Cobreix a		És cobert per	
	Talla a	1000	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 161	
Sector: Estructura 6		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Capa superficial composta per argiles i pedra calcària i estrat vegetal de pinassa.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	
	Cobreix a	1000	És cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 162	
Sector: Estructura 6		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estructura negativa			
DESCRIPCIÓ :	Refugi E6. Des de la trinxera principal d'evacuació discorre fins al refugi E6. Es va excavar al subsòl, per sota del fiter -nivell geològic-, aprofitant els llims. Presenta una forma irregular/circular de 2 m de llargària per 1,8 m d'amplada. La cota a l'exterior a la trinxera se situa entorn a 397,78 m i a l'interior a 397,54 m snm.			
MATERIAL DIRECTOR	Metall (llauna) i vidre (fragment)			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	161
	Cobreix a		És cobert per	
	Talla a	1000	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 170	
Sector: Estructura 7		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estructura negativa			
DESCRIPCIÓ :	Retall per a la construcció de l'E7.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	171
	Cobreix a		És cobert per	
	Talla a	1000	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 171	
Sector: Estructura 7		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Capa superficial composta per argiles i pedra calcària i estrat vegetal de pinassa.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	170	És reblert per	
	Cobreix a	1000	És cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 172	
Sector: Estructura 7		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estructura negativa			
DESCRIPCIÓ :	Refugi E7. Des de la trinxera principal d'evacuació discorre fins al refugi E7. Es va excavar al subsòl, per sota del fiter -nivell geològic-, aprofitant els llims. Presenta una forma allargada de 2,60 m de llargària per 1,4 m d'amplada. La cota a l'exterior a la trinxera se situa entorn a 397,92 m i a l'interior a 397,66 m snm.			
MATERIAL DIRECTOR	Metall (beina)			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	171
	Cobreix a		És cobert per	
	Talla a	1000	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 500	
Sector: Trinxera		Fase: Guerra Civil espanyola		Cronologia: 1938
DEFINICIÓ :	Estructura negativa			
DESCRIPCIÓ :	Trinxera en ziga-zaga de connexió amb els refugis i xaboles del complex militar dels Barrancs.			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	
	Cobreix a		És cobert per	
	Talla a	1000	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Intervenció: Espai Històric Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta)			UE: 1000	
Sector: Complex Militar	Fase: Terreny natural	Cronologia: Geològic		
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Nivell geològic			
MATERIAL DIRECTOR				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		És reblert per	
	Cobreix a		És cobert per	111, 112, 113, 121, 122, 123, 132, 133, 141, 142, 143, 151, i 161
	Talla a	110, 114, 120, 131, 140, 150, 152, 160, 162 i 172	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

13. INVENTARI DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC

14. PUBLICACIONS DIVULGATIVES AL BLOC EL "PASSAT MÉS RECENT"

A continuació, exposarem els escrits (a mode de posts) que es van publicar al web <http://www.ub.edu/passatmesrecent/> que van ser realitzats pels alumnes del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona dins de les pràctiques d'Arqueològica Contemporània tutoritzades per la Dra. Queralt Solé.

Què va passar en l'espai històric dels Barrancs?

Autor del post: Pau Menéndez Molist

El passat mes de juny es va començar la intervenció arqueològica en Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta) un dels nombrosos espais museïtzats de la Guerra Civil pel COMEBE, i que consisteix en la recuperació de 300 metres lineals de trinxera i de diferents xaboles. L'any 2005 es va fer una petita intervenció, i enguany, els alumnes de pràctiques de la UB han pogut complementar amb gairebé 100 metres més de trinxera, diferents refugis i xaboles que l'any que ve s'acabaran de documentar i adequar per la visita.

L'arqueologia de la Guerra Civil s'està consolidant en els últims 10 anys i era totalment necessària les actuacions sistemàtiques per tal de donar a conèixer al públic el passat més recent de la nostra història. Els arqueòlegs són els únics professionals capacitats per documentar aquest tipus de restes, però és evident que han de ser els historiadors qui expliquin les interpretacions i els estudis a partir del buidatge de la documentació. **La finalitat d'aquesta tasca és la d'oferir un discurs que permeti explicar aquests fets de la història contemporània a les futures generacions.** En aquest sentit, la tasca realitzada aquests dies ens és gairebé impossible de reconstruir sense reunir les fonts orals, els documents oficials coetanis o qualsevol altre detall a l'abast dels historiadors. D'aquesta manera es podrà restituir la microhistòria en aquest racó de la batalla de l'Ebre.

És per això, que amb aquest text, hem volgut presentar quin és el context de l'espai dels Barrancs i comentar el que sabem del seu moment de construcció, ús i abandonament. El 25 de juliol del 1938 s'inicia la batalla de l'Ebre (*Figura 1*), un dels escenaris més determinants de la Guerra Civil Espanyola. Aquesta batalla se situa en un marc negatiu per la República, després d'haver perdut el front del Nord i de l'Aragó. No obstant, la Generalitat va decidir fortificar-se en la línia dels rius Ebre i Segre per fer front als sollevats abans que entressin a Catalunya. Els franquistes havien arribat a tallar per Vinaròs la zona fidel al govern legítim, iniciant l'ofensiva cap a València i deixant en reserva la conquesta de Catalunya. És en aquest moment quan el govern de Negrín idea l'ofensiva en el meandre de la Foia de Mora, entre Riba-Roja i el congost de Benifallet.

Figura 1. Ofensiva republicana entre el 25 i el 27 de juliol de 1938 (Rubio i Hernández, 2013)

El president del Govern va plantejar l'ofensiva amb tres objectius primordials: en primer lloc alleugerar el setge que patia la ciutat de València per part dels franquistes; en segon terme demostrar a les potències democràtiques d'Europa que la República encara podia fer front al feixisme i; en darrer terme, un cop propagandístic per a reafirmar la moral d'un bàndol que tenia les de perdre. De fet, el govern va jugar molt bé les seves cartes i tenia les de guanyar, però les esperances es varen veure minvades al 30 de setembre quan es va firmar el Pacte de Munich.

La batalla es va desenvolupar entre el 25 de juliol i el 15 novembre, amb **un total de 115 dies de combats on la Terra Alta i la Ribera d'Ebre foren el camp de batalla més sagnant de la història de l'Estat**. L'exèrcit de l'Ebre va passar el riu a les 12:15 de la matinada i en 24 hores havien recorregut un terreny extens. Entre la zona de Riba-Roja i Flix, el XV Cos d'Exèrcit s'encarregà d'organitzar el creuament de l'Ebre. A tres km al sud de Flix, la 33a Brigada Mixta de la 3a Divisió munten les barcases i arribaren al marge occidental, juntament amb la 60 Brigada Mixta que ho fa per l'altra banda del Flix. Els Republicans començaren a enfilarse cap al poble on acaben encerclant els nacionals de la 16a Brigada de Mérida de la 50 Divisió. Per la Banda de Riba-Roja, la 31a Brigada Mixta de la 3a Divisió travessa el riu i acaba fent rendir la 16 Brigada de Burgos allotjada al poble.

Les tres Brigades republicanes, un cop assegurats els seus caps de pont, comencen a encarrilar la marxa cap a l'oest, arribant a conquerir les posicions entorn de la Fatarella. Les tropes franquistes s'havien retirat cap a Gandesa i Vilalba dels Arcs, on s'havien atrinxerat. La 33a Brigada Mixta comença l'ofensiva cap a la Poble de Massalua i Vilalba dels Arcs. El dia 26 a primera hora del matí, la 3a Divisió dirigida pel comandant Cabezos va arribar al seu límit, i va començar l'assalt sobre Vilalba dels

Arcs, però només arribaren fins a l'ermita del Calvari on es feren forts. En el Poble de Massaluca, el Regiment de Cavalleria intentà l'assalt, però a causa de la manca de suport artiller, l'ofensiva va haver de recular.

Figura 2. Situació de les trinxeres dels Barrancs (Elaboració de l'autor)

El 27 de juliol, el front s'estabilitzà i va començar la resistència republicana per les contraofensives franquistes. Les tres Brigades que havien arribat a la zona es començaren a atrinxerar prevenint els contraatacs nacionals. Després del fracàs dels assalts a Gandesa i Vilalba, l'Exèrcit Republicà va decidir mantenir-se en punts estratègics per aguantar les envastides dels nacionals. **En l'indret entre Vilalba dels Arcs i la Poble de Massaluca és on se situa el jaciment excavat pels alumnes de pràctiques de la UB**, un indret ocupat pels republicans on es varen fortificar fins gairebé al final de la batalla. Així doncs, va començar una batalla de desgast que va durar més de 3 mesos. El Front de la Batalla de l'Ebre es concentrà en la zona sud de Vilalba dels Arcs, especialment entre el municipi, la Fatarella i Corbera d'Ebre. Per tant, els soldats allotjats en les trinxeres dels Barrancs varen gaudir d'una certa tranquil·litat (Figura 2).

Les excavacions del 2005 i del 2017 vénen a confirmar aquesta informació, ja que la quantitat de materials i el coneixement de les fonts indiquen que va ser un espai inactiu. Les troballes d'aquesta campanya destaquen per la quantitat de metres de trinxera documentats i pel nombre de xaboles i refugis excavats a la roca trobats a la vessant del turó, així com el bon parapetament d'aquestes fortificacions (Figura 3). A més, molts d'aquests refugis es troben a la primera línia, fet poc habitual. També ens permet afirmar aquesta hipòtesi l'absència de grans volums de metralla, beines, bales i cràters d'artilleria. El complex defensiu, les dues línies de trinxera al sud, així com la zona de descans al nord, on apareixen la majoria de refugis i xaboles, indicaria aquest front com una zona tranquil·la. És per això que els soldats republicans varen construir en aquestes carenes diferents emplaçaments ben protegits. De fet, un dels majors problemes per la tropa era l'avorriment, i per tant, el comandament dels batallons i

brigades mantenien ocupats els soldats en l'edificació de nius d'armetralladora, refugis o, en definitiva, millorar les seves posicions defensives.

Figura 3. Reconstrucció de les trinxeres dels Barrancs després de la intervenció de 2005 (COMEBE)

De totes maneres, aquesta explicació no implica que no hi hagués combats. Probablement s'hi efectuava algun bombardeig casual, així com intercanvi de trets. Però en cap cas fou objecte d'un assalt organitzat per modificar les línies de la batalla i ocupar les trinxeres enemigues. Malauradament, es desconeixen excombatents que estiguessin en aquestes posicions i disposar d'una descripció més fidedigne. La topografia del terreny entorn dels Barrancs es caracteritza per les seves valls abruptes i per ser l'inici de l'altiplà de la Fatarella, una zona fàcil de defensar. Per tant, l'estratègia de general Franco s'enfocà cap a la foia de Bot per neutralitzar les posicions republicanes de la Serra de Pàndols i de Cavalls, i més endavant dirigir-se cap a la Fatarella. A continuació, les onejades franquistes del general Yagüe es varen dirigir cap a les Camposines i més endavant als diferents flancs defensats pels republicans. Després de la conquesta de la Serra de la Fatarella el 15 d'octubre, l'Exèrcit de l'Ebre es comença a replegar a l'altra banda del riu. Un cop assegurada la posició de Gaeta, les tropes de la 152a Divisió franquista del Coronel Rada comencen l'ofensiva el 29 d'octubre cap a la zona dels Barrancs, on no varen trobar gairebé resistència.

D'aquesta manera s'acaba d'abandonar l'espai conegut com Els Barrancs, **un indret de memòria d'aquest conflicte** i un cas exemplar d'adaptació de les restes per als visitants que vulguin conèixer el camp de batalla.

Bibliografia

RUBIO, X. i HERNÁNDEZ, X. (2013). "El Cruce del río y el ataque a Gandesa", 1938. La Batalla del Ebro, *Desperta Ferro*, Madrid, p. 23-30.

TORMO, D. (2015): "Intervencions realitzades pel COMEBE: Espais de les Deveses i Barrancs, lloc de comandament de la Fatarella, Turó de Valljordà i Punes de Millet", *Actes de la I Jornada d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al Front de l'Ebre*, p. 21-32.

Crònica d'una excavació. Els Barrancs, Vilalbadels Arcs.

Autor del post: Adrià Saladrigues Casals

Són les sis del matí i el despertador sona. Tot i l'impuls primari de quedar-se enganxat al llit, rebotant-se i mandrejjant mentre les hores passen, la necessitat d'aprofitar la fresca de l'alba obliga a aixecar-se i arrencar motors. Així és l'inici de la jornada de qualsevol arqueòleg corrent i, repetint-se cíclicament durant el transcurs de cada campanya arqueològica, podria suposar un entrebanc, si no fos, es clar, per **una immensa curiositat que com una fam voraç ens impulsa a voler saber més, a voler saber-ho tot.**

Amb aquesta determinació matutina et disposes a esmorzar, prepares el material necessari i t'enfiles al cotxe, encara mig adormit, posant rumb cap al jaciment.

Les persones són producte de les experiències que han viscut i els coneixements que han aplegat, o això diuen. Per aquest motiu, més enllà de debats filosòfics, quan un arqueòleg trepitja per primer cop un jaciment no pot evitar analitzar el seu context geogràfic. Sense gairebé ser-ne conscient, et trobes palplantat en la cota més alta dels voltants observant l'entorn, reconstruint-lo en consonància amb la informació prèviament obtinguda i, per ser honestos, permetent-te certes llicències fruit de la inevitable intrusió de la subjectivitat, maleïda subjectivitat. En aquest cas, a l'Espai Històric dels Barrancs, pots observar els turons erms, on només s'hi dibuixen les rases construïdes per atrinxerar-se i mantenir la línia del front inexpugnable davant dels embats de les ofensives enemigues que estiguin per arribar. Aquesta és la perspectiva de l'arqueòleg, com si d'una empatia anacrònica es tractés.

Sents com criden el teu nom i de cop tornes al present. És moment de treballar.

Les tasques a realitzar són múltiples i la campanya massa curta. La **primera fase de la intervenció arqueològica consisteix en la neteja dels nivells superficials**, és a dir, retirar la pinassa acumulada durant dècades i desbrossar tots els arbustos i matolls que han crescut al sotabosc. Aquesta serà la nostra feina principal durant els propers dies.

Ràpidament, ens dividim per equips i **comencem a identificar les primeres estructures constructives**, refugis dels soldats ubicats a Els Barrancs per sobreviure als bombardejos de la mortífera artilleria. Tots ells estan connectats per una rasa de traçat sinuós que es desdibuixa entre els arbres, la trinxera principal. A mesura que les hores, o fins i tot els dies van passant, la fotografia inicial composta per la imatge d'un bosc qualsevol es transforma en un complex d'infraestructures defensives militars. El ritme de treball, tot i fer-se especialment feixuc quan el sol esta en el seu punt més alt, es veu amenitzat sempre per la bona companyia i un sentit de l'humor desmesurat. La feina comença a deixar petja i, *folls d'una dolça metzina*, com diria Foix, aquest fet només ens provoca més ganes de continuar.

Aixeques el cap buscant un descans i, no ens enganyem, l'ampolla d'aigua freda, un dels petits luxes que ens dediquem. A pocs metres ressonen els cops de pic d'una **Maria inesgotable**, les palejades d'un **Pau concentrat** i la trencadissa de branques provocada per un **Joan decidit**. Tots ells feinejant, movent terra i pedres, però constantment buscant formes i patrons de qualsevol element que no tingui una procedència natural, alguna cosa feta per l'home. Més enllà, l'**Àngels** surt de l'interior d'un refugi entre el so de l'objectiu de la càmera, a mans d'un **oportú Rubén**. De cop se senten crits: "Jordi, un míssil!", diu l'**Àngela**, i surt corrents per la trinxera buscant el

director de l'excavació. Aquests sorolls configuren la música del jaciment i, si perds el ritme, només has d'escoltar-los per tornar al compàs.

Els dies passen i, tot i estar en els nivells superficials, alguns materials van apareixent. Predominen les llaunes d'aliments en conserva i les beines dels projectils disparats, també apareixen un parell de botes i la cua d'un morter detonat. Ara ja resulta menys difícil posar-se en la pell d'un carnisser, mestre o pagès cridat al front per respondre a un moment de necessitat, equipat precàriament per una República que exhala el seu últim sospir i sense cap mena d'instrucció militar. Tot i així, el perill més gran no deixa rastre i, per sentir-nos més a prop dels soldats destinats a Els Barrancs, cal tenir present en tot moment la por a morir lluny dels teus i la impotència de no entrar en combat però, sobretot, l'ombra de l'avorriments i les preguntes que permet plantejar-se, contràries als interessos de la guerra.

Torno a sentir com criden el meu nom, la campanya s'acaba i hi ha pocs moments per embadalir-se.

Una de les coses més importants del treball de camp, per no dir la que més, és el registre. Documentar-ho tot no només és una eina imprescindible per a la interpretació de totes les dades reunides, sinó que també esdevindrà un instrument de valor incalculable per a qualsevol persona que vulgui estudiar el jaciment posteriorment. **A contracor, cal admetre que excavar sovint és sinònim de destruir i, a nosaltres, els arqueòlegs, ens toca viure en aquesta contradicció permanent.** Per aquest motiu, tot allò que pugui documentar-se gràcies al dibuix o a la fotografia restarà a bon resguard i contribuirà a generar un *corpus* de dades per a ser utilitzat en futurs projectes d'investigació.

Les jornades són llargues i esgotadores però, per no faltar a la veritat, s'ha d'admetre que **sempre es troba temps per desconnectar i passar-s'ho bé, siguis arqueòleg o no.** Ja sigui a la terrassa del bar de torn, en una de les escapades fetes per conèixer altres llocs d'interès històric de la zona o gaudint, tot sopant, d'una truita de patates espectacular enmig del poble vell de Corbera d'Ebre, hi ha moments que permeten trencar la rutina i, alhora, et fan ser més conscient del pas del temps. Aquest esdevenir immutable, el del temps, que ja ens ha robat deu dies i les seves nits però que no fa res més que cobrar el deute de qui com nosaltres, viu a contracorrent.

Si l'artilleria conquereix i la infanteria ocupa, l'arqueologia postula i la societat jutja. **I això, benvolgut lector, ja és feina teva.**

Campanya arqueològica a Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta). Aproximació a la metodologia d'excavació i documentació

Autor del post: Joan Tuset Estany

Quan s'inicia una intervenció arqueològica s'ha de tenir molt clar el mètode d'excavació i documentació que s'emprarà, i la seva aplicació ha de ser el màxim de rigorosa. Al mateix temps, però, les característiques del jaciment objecte d'estudi també condicionen aquesta metodologia, i és una qualitat indispensable de l'arqueòleg saber plantejar *ex novo* una actuació adaptant la seva manera de treballar a les particularitats i necessitats de cada excavació. Com es veurà a continuació, la campanya arqueològica del 2017 a Els Barrancs (Vilalba dels Arcs, Terra Alta) és un clar exemple d'aquesta adaptació, en aquest cas, emprant el mètode estratigràfic.

El complex d'Els Barrancs conforma una línia de centenars de metres, al llarg dels quals s'hi troben els diferents refugis, barraques, llocs de tirador i trams de trinxeres parapetades. La superfície a excavar era extremadament extensa, superior a la de la gran majoria d'excavacions, independentment de què s'hi trobi o del període cronològic al que pertanyin. D'altra banda, però, es sabia per endavant que la complexitat estratigràfica seria mínima, ja que l'espai tingué una única ocupació de pocs mesos abans de ser abandonat definitivament a finals del 1938. Tenint en compte aquestes característiques, es plantejà una estratègia que facilités al màxim la feina.

L'excavació consistí en un desbrossat inicial de tota la vegetació, que permetia retirar primer les capes d'humus vegetal i, després, la terra i els enderrocs (figs. 1 i 2). Es va començar pel sector més proper a la cota 401, avançant progressivament i retirant només els arbres i arbustos i els nivells d'humus i terra superficials —que en la majoria de sectors constituïen la totalitat de l'estratigrafia—. El segon dia de treball, una vegada l'equip era conscient de la realitat arqueològica del jaciment, es va definir l'estratègia d'excavació i documentació a seguir durant els propers nou dies.

Figs. 1 i 2. Aspecte d'un refugi abans i després de la intervenció (Imatges de l'equip d'excavació d'Els Barrancs)

En una línia fortificada com aquesta es poden delimitar i diferenciar amb molta claredat els diferents elements que la formen, fet pel qual es va decidir numerar amb l'etiqueta d'*Estructura* (E-1, E-2, ...) els diversos refugis, barraques i llocs de tirador a mesura que aquests s'anaven excavant. Aquesta divisió en *Estructures* suposà la base de l'organització dels treballs d'excavació i documentació. El nombre limitat d'Unitats Estratigràfiques (UE) que podien identificar-se en cada *Estructura*, permeté reservar-ne deu per a cadascuna i tenir la certesa de que no en faltarien. Així doncs, l'E-1 tenia assignades de la UE 110 a la UE 120, l'E-2 de la UE 120 a la UE 130, i així successivament. Aquesta planificació permet associar ràpidament cada UE a una *Estructura*. La numeració de les *Estructures* es feia a mesura que aquestes es començaven a excavar, ja que alguns elements com petits espais de cobertura o llocs de tirador no es veien fins que no s'hi intervenia, i d'aquesta manera es garantia que la numeració fos correlativa i ordenada al llarg de la línia de trinxeres.

El tipus d'estratigrafia i, per tant, l'excavació que es practicava, dista molt del que es pot trobar en la majoria de jaciments, ja que era molt simple i gairebé només calia retirar els nivells superficials per arribar a la roca mare i poder definir la morfologia del traçat i les diferents *Estructures*. No obstant això, cal destacar que l'aplicació del mètode estratigràfic segueix tenint tot el sentit i essent igual de necessària. La creació d'una seqüència estratigràfica relativa (encara que sigui de comptades UEs), és essencial per organitzar la realitat física que s'excava. Entendre les relacions entre els diferents moments identificats (UEs), és el que després, sumant-hi altres fonts d'informació, permetrà interpretar i dotar el registre d'un sentit cronocultural.

Pel que fa a la documentació gràfica i planimètrica, cada *Estructura* i tot el traçat de la trinxera es fotografiava abans, durant i una vegada finalitzat el seu desbrossat i excavació. De cara a les tasques futures, un complex de trinxeres i refugis com Els

Barrancs, a més d'aquesta documentació, precisaria d'un model 3D, que permetés tenir una visió general de l'articulació de les diferents *Estructures* al voltant de la trinxera, de la morfologia interior dels refugis, dels parapets de les xaboles, etc. En definitiva, una representació gràfica que servís en el camp de la investigació i, sobretot, com a recurs divulgatiu, que permetés al gran públic endinsar-se en la línia fortificada.

L'ús de la fotogrametria i de la modelització en 3D en l'Arqueologia: el cas de Els Barrancs de Vilalba dels Arcs

Autor del post: Rubén Salazar Valle

En els últims anys, el món digital, és a dir, el **registre arqueològic digital en 3D**, s'està introduint cada vegada més i més fort en el món arqueològic i en la difusió del patrimoni cultural arqueològic i arquitectònic. Aquestes noves tecnologies de 3D permeten realitzar un registre arqueològic –tant de la cultura material com de les excavacions arqueològiques i els elements arquitectònics– de forma ràpida i amb gran precisió, donant lloc a unes representacions de gran qualitat i molt fidels a la realitat sense haver de provocar cap tipus de destrucció o deteriorament als materials o a les estructures arqueològiques i arquitectòniques.

Aquestes tècniques es podrien considerar com una evolució del dibuix arqueològic, aspecte que ja s'ha tractat en aquest blog i que ha arribat a ser molt important en l'arqueologia, però en realitat s'haurien de considerar com un **complement a aquest dibuix arqueològic**. És a dir, les noves tecnologies 3D s'han d'acoblar a la metodologia arqueològica tradicional i no substituir-la, ja que el dibuix arqueològic continua sent molt important i de gran utilitat en l'arqueologia. Tot i així, gràcies als models 3D també es poden realitzar dibuixos arqueològics indirectament, ja que una vegada fet el model 3D aquest es pot exportar a diversos programes i realitzar el dibuix de l'objecte o estructura.

En un inici, la modelització en 3D en Arqueologia era l'últim pas en la investigació arqueològica i no tenia cap tipus d'utilitat, simplement s'utilitzava com a visualització de l'objecte o de l'estructura. Però això ha evolucionat amb el temps i els models 3D ja no només suposen fer únicament 3D, sinó que es poden utilitzar per a diverses investigacions o anàlisis, com poden ser anàlisis geomètrics dels materials arqueològics (per exemple, elements lítics o ceràmiques) a través de models 3D del moment del registre i no de reconstruccions, entre d'altres. Aquest model 3D es pot observar detalladament, amb diferents perspectives i de forma ràpida, sense cap perill de deteriorament del material. Tot i així, els objectius principals de les **aplicacions en 3D són el registre, conservació, preservació i difusió del patrimoni arqueològic**. Aquest últim objectiu és el que ens interessa en aquesta entrada del blog, ja que l'objectiu final de l'excavació al jaciment Els Barrancs 2017 i les seves posteriors campanyes és la difusió d'aquests i la seva presentació al públic, tal com es pot observar a una altra entrada en aquest mateix blog sobre la posada en valor del jaciment.

No s'ha de confondre la reconstrucció 3D amb el registre en 3D. La reconstrucció 3D implica l'ús d'un programa de disseny gràfic en 3D on es realitza des de 0 la reconstrucció a través d'una sèrie de dades aconseguides amb anterioritat; en canvi, amb el **registre en 3D** s'aconsegueix la reconstrucció en 3D directament mitjançant la informació que s'extreu de la documentació aconseguida a través d'algun tipus de sensor o amb una sèrie d'imatges. Aquest tipus de registre en 3D és el que es tracta en aquesta entrada del blog mitjançant l'ús d'una de les tècniques més accessibles: **la fotogrametria de rang curt**.

La fotogrametria de rang curt consisteix en realitzar una sèrie de **fotografies** de l'objecte o estructura en qüestió i processar aquestes fotografies mitjançant un programa a través de l'ordinador per tal d'aconseguir un **model en 3D** d'aquest. Aquest tipus de tècnica és molt accessible i relativament de baix cost, amb una càmera fotogràfica mínimament bona, un *software* gratuït i un ordinador es pot aconseguir un model en 3D tant bo com d'altres aconseguits mitjançant altres tècniques que impliquen un cost econòmic més elevat. Per tal de mostrar les possibilitats arqueològiques d'aquesta tècnica, sense ser uns experts en el tema i sense gastar-nos quasi bé res econòmicament (tenint en compte que s'ha utilitzat una demostració del *software*), es mostrarà a continuació el procés de realització d'alguns models 3D mitjançant aquest tipus de fotogrametria i el resultat obtingut d'algunes de les estructures d'aquest jaciment arqueològic.

El primer pas per a la realització d'una bona fotogrametria és l'obtenció de les fotografies que posteriorment seran processades per ordinador. Aquestes s'han pres de diverses estructures del jaciment Els Barrancs 2017 per tal de mostrar diferents possibilitats. Aquestes fotografies s'han realitzat mitjançant l'ús d'una càmera fotogràfica tenint en compte que les fotografies s'han de fer **contínuament al voltant de l'estructura amb una superposició mínima del 80 % entre cada fotografia**. És important anar amb compte a l'hora de realitzar les fotografies amb les superfícies massa fosques i massa lluminoses, amb la llum i la ombra (per tant, és important fer les fotografies en un moment en què no hi hagi massa Sol ni per la nit), entre d'altres aspectes.

Moment de realització de les fotografies amb una càmera fotogràfica per després processar-les amb un ordinador. Font: pròpia.

La primera estructura que presentem es tracta d'una petita estructura de poca profunditat excavada a la roca. En aquesta estructura s'han realitzat les fotografies donant la volta a aquesta per registrar la zona exterior i l'entrada, però per aconseguir el detall de l'interior s'ha realitzat una altra tanda de fotografies de l'interior que s'han unit amb les altres fotografies per tal d'aconseguir el model 3D d'aquesta estructura. D'aquesta forma el *software* escollit, en el nostre cas l'AgiSoft PhotoScan Professional,

pot realitzar un **núvol de punts 3D de l'estructura** en qüestió alineant aquestes fotografies i generant els punts en comú entre cada fotografia. Una vegada aconseguit aquest núvol de punts 3D s'ha generat la **superfície en 3D de l'estructura** donant lloc a una malla (model tridimensional a base de polígons, *Mesh*). El tercer i últim pas ha sigut incorporar **les textures al model 3D** i, com s'ha generat un model 3D a través de fotografies, aquestes poden aportar una textura de gran qualitat, és a dir, una **textura de resolució fotogràfica**.

Procés de creació del model 3D mitjançant l'Agisoft PhotoScan Professional. 1: Núvol de punts 3D; 2: Malla poligonal (*Mesh*); 3: Resultat final del model 3D de l'estructura amb la textura. Font: pròpia.

Per mostrar més exemples i més possibilitats, també s'ha realitzat el model 3D de l'Estructura 1 que correspon a un refugi excavat a la roca amb una petita entrada. En aquest cas no s'ha fet l'interior del refugi degut a que és profund i la llum no hi arriba gaire i, per tant, és difícil aconseguir bones fotografies per fer una bona fotogrametria.

Diferents perspectives de l'Estructura 1 corresponent a un refugi excavat a la roca i una petita entrada. Font: pròpia.

Aquest és un petit exemple de les possibilitats que ofereix la fotogrametria de rang curt (feta en objectes o estructures que es troben a una distància relativament curta) en l'Arqueologia. Amb més temps, més experiència i materials millors el resultat pot arribar a tenir una qualitat millor i estar disponible en el procés de posada en valor del jaciment. Aquesta metodologia també es podria aplicar per a extensions més grans i, en aquest cas, una vegada acabades les campanyes d'excavació a Els Barrancs 2017, es podria utilitzar el que es coneix actualment com a *dron* per realitzar fotografies aèries de tot aquest sector de la trinxera i de totes les seves respectives estructures associades a aquesta, de forma que es pogués fer un model 3D de tot el turó per tal de tenir una **visió generalitzada del sector i realitzar un recorregut virtual d'aquest** –per exemple, per ser exposat en museus–.

Bibliografia

DUEÑAS, M. J. (2014): Registro arqueológico en 3D mediante la fotogrametría de rango corto (tesi no publicada). Universidad Autónoma de San Luís Potosí.

Els materials arqueològics trobats a la intervenció dels Barrancs 2017

Autora del post: Àngela López-Egea Vives

En aquest post, es parlarà de les restes materials que els estudiants de la Universitat de Barcelona van trobar al llarg de l'excavació als Barrancs 2017.

En aquesta campanya s'han localitzat poques restes arqueològiques, però tot i així s'han pogut distingir diverses troballes com és el cas de llaunes, elements quotidians i restes d'armament.

És important dir que el que interessa a l'arqueòleg no és només la troballa de l'objecte en sí, sinó que es pretén relacionar-lo amb el context històric, temporal i amb la situació exacta del jaciment on s'ha trobat per tal d'arribar a conclusions i extreure informació sobre el que s'estudia, en aquest cas, sobre la vida d'aquells soldats republicans a les trinxeres i sobre el que van viure al llarg de la Batalla de l'Ebre.

Cal esmentar que el registre material trobat es veu afectat per l'entorn de la post-guerra i la població del voltant, ja que molta es va dedicar a recollir les restes de metralla i tot allò que trobaven per tal de sobreviure i aconseguir aliment.

Abans d'entrar en els materials concrets que es van trobar, caldria explicar com els arqueòlegs, troben l'objecte a mesura que es va excavant. Un cop s'ha trobat, no s'extreu directament, sinó que s'intenta perfilar al màxim i es fotografia per tal de registrar-lo. Després s'extreu amb la màxima precaució per tal que no es faci malbé i posteriorment es neteja. El rentat sovint es fa amb aigua, com en el cas de les llaunes, però es pot donar que s'hagi de fer en sec quan es netegen objectes més fràgils.

Pel que fa les llaunes, aquestes són l'element que ha aparegut amb més freqüència durant l'excavació degut a la seva importància per la vida d'aquells soldats republicans a les trinxeres i per ser la base de la seva alimentació.

Les llaunes presenten diferents morfologies, però totes contindrien restes semblants: llegums, sardines o altres aliments en conserva. Pel que fa a la morfologia en trobem tres destacables: la llauna amb forma rectangular, amb forma quadrada i amb forma arrodonida.

Cal destacar també la troballa d'una tapa de llauna on s'hi pot llegir "Sardines" i "Norwegian". Aquest fet en mostra com l'exèrcit republicà buscava i rebia subministrament de diferents indrets d'Europa com és el cas de Noruega. Aprofundint en aquest tema es podria establir els múltiples països europeus que són proveïdors per l'exèrcit republicà i d'aquesta manera mostrar l'economia que tenia aquell exèrcit i la manera d'organitzar-se. A més, algunes tapes de llaunes mostraven traces de la seva obertura amb qualsevol objecte fent que arribi molt deteriorada.

En la primera imatge es percep una llauna amb morfologia arrodonida. En la segona, una llauna rectangular. En la tercera veiem dues tapes: en la primera s'hi llegeix "Sardines" i "Norwegian", al costat, veiem una tapa amb el seu obridor. En la darrera imatge veiem una llauna amb morfologia quadrada.

És important dir que es va trobar una llauna sense obrir. Efectuant anàlisis específics, es podria determinar l'aliment exacte que aquella contenia.

Amb tot això, es pot establir que la llauna és un objecte important, malgrat que sovint és poc valorat com a troballa arqueològica al ser un element tan freqüent i quotidià. Aquestes llaunes permetrien establir informació molt específica sobre l'exèrcit republicà, com ja s'ha esmentat abans, però a més es podria donar informació molt precisa sobre la dieta i la vida dia a dia dels soldats que es trobaven en aquelles trinxeres. A més, amb la troballa i estudi d'aquestes llaunes, algú es pot imaginar com deuria ser la vida dels soldats, tot el que van passar ja que això exemplifica clarament les seves condicions de vida i com l'exèrcit republicà els abastia.

D'altra banda, es van trobar diversos elements d'armament. Els més freqüents, van ser les beines de bales. Aquests resulten ser un element molt important ja que presenten unes marques les quals determinen la procedència de les bales, és a dir, la fabrica on van ser fetes. Les que es van trobar majoritàriament són centre-europees, concretament txeques, alemanyes i austríaques. La procedència, però, no assegura que les bales fossin projectades per un bàndol o altre, ja que sempre es poden donar excepcions.

En la imatge es veuen quatre beines de bales, mentre que a la imatge de sota es veuen marques de dues de les beines: la de l'esquerra prové de Txèquia i la de la dreta d'Alemanya.

Alguns altres elements armamentístics trobats a destacar van ser un mànec de granada i una cua de morter. En el cas del mànec de granada, aquest és el mànec de seguretat que té la granada per tal de que no exploti. Va ser trobada aïllada sense cap altre objecte armamentístic a prop.

En la imatge superior es veu el mànec de granada trobat. A sota es troba un dibuix amb les diferents parts d'una granada de mà per tal de veure la situació exacta del mànec en la peça original.

Pel que fa la cua de morter, aquesta es va trobar al costat d'unes sabates, però sense cap altre projectil a prop.

En la imatge superior es veu la cua de morter trobada, mentre que a sota es veu un dibuix d'una granada de morter "valero" de 50mm, model del 1932 i d'aquesta manera saber a on es trobava la cua de morter en el projectil.

D'altra banda, es van trobar diferents objectes d'ús quotidià. En primer lloc, una plaqueta d'aram que possiblement fos una galleda o algun altre recipient per dipositar-hi objectes emprats pels soldats. També, es van trobar diversos fragments ceràmics que formarien un orinal que no s'ha pogut reconstruir. A més, es va recollir un fragment d'ampolla fet de vidre bufat.

En la imatge situada a l'esquerra es mostra el recipient d'aram. En la imatge superior, fragments ceràmics de l'orinal. En la imatge inferior es veu el fragment d'ampolla de vidre bufat.

Finalment, una troballa a destacar va ser la d'unes sabates de pneumàtic possiblement d'un soldat republicà. La sabata esquerra s'ha conservat en molt més bon estat que no pas la dreta. Aquest parell de sabates mostra com era la situació dels soldats republicans d'aquell moment i com es confeccionaven sabates amb qualsevol material que tinguessin a mà, en aquest cas amb la utilització de pneumàtic, situació en que també es trobava bona part de la població. Aquestes sabates van ser trobades al costat de la cua de morter ja explicada anteriorment.

En la primera imatge es mostra el parell de sabates tal i com es van trobar en l'excavació. En la imatge superior, la sabata esquerra i en la inferior fragments de la sabata dreta.

Per concloure és interessant mostrar la següent imatge del Centre d'Interpretació 115 Dies dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) que es troba a Corbera d'Ebre. En aquesta reconstrucció es veu dos soldats situats dintre d'una trinxera juntament amb alguns dels elements que s'han trobat al llarg de la intervenció: les llaunes, les granades, les beines i altres elements d'ús quotidià d'aquells soldats. Amb aquesta reinterpretació el qui ho veu es pot fer a la idea de la situació en que vivien aquells soldats i com ho feien per intentar sobreviure. Amb reconstruccions com aquestes i amb els materials trobats a la intervenció l'espectador pot intentar acostar-se al "nostre passat més recent" i intentar entendre i posar-se a la pell d'aquells que van lluitar a la Batalla de l'Ebre.

Imatge dels soldats a una trinxera al Centre d'Interpretació 115 Dies, Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE).

Webgrafia utilitzada:

<http://www.amonio.es/>

<http://municion.org>

<http://www.batallaebre.org>

Museïtzar la guerra:

Proposta de valorització del patrimoni històric i arqueològic Els Barrancs

Autora del post: Maria Franco Luna

L'espai històric Els Barrancs forma part del conjunt dels Espais de la Batalla de l'Ebre que gestiona el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE). Es tracta d'un conjunt defensiu bastit per les tropes republicanes durant la batalla de l'Ebre, situat a 4,3 km al nord de Vilalba dels Arcs.

La primera intervenció arqueològica als Barrancs es va dur a terme el 2005. El mateix any, la zona va obrir-se al públic un cop realitzada l'adequació de l'espai i la seva museïtzació.

Dotze anys després d'aquesta intervenció, els estudiants del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona hem realitzat les pràctiques de la carrera en un indret situat a uns quants metres de la zona de la intervenció del 2005. Hem iniciat la primera campanya, tot i que l'excavació perdurarà durant uns quants anys, donant així l'oportunitat a les noves generacions del Grau d'excavar aquesta zona i acabar de connectar aquest espai amb l'excavat el 2005.

Nombrosos estudis estan demostrant constantment la importància que té valoritzar el patrimoni cultural. És per aquest motiu, que el següent escrit té com a objectiu proposar diverses mesures per reactivar el patrimoni cultural i arqueològic que posseeix el conjunt dels Barrancs. Es pretén donar a conèixer la seva importància a través de diversos mitjans. Reactivar i endegar noves activitats culturals i de divulgació per tal d'aconseguir que aquest conjunt es revalorï. La gestió cultural així com els equipaments necessaris es duran a terme pel COMEBE.

Tots els espais que gestiona aquesta entitat estan senyalitzats i museïtzats a través de diversos plafons informatius a l'inici de cadascun dels elements patrimonials recuperats (trinxeres, refugis, xaboles, pous de tiradors o forts), el que es pretén és fer un pas endavant, intentar donar a conèixer d'una manera més interactiva la història i els elements arqueològics que conformen l'espai Els Barrancs. Ens permetrà no només explicar el jaciment de manera escrita a través dels plafons, sinó que també a través d'imatges, de vídeos, fotogrametries... farem arribar al públic que visiti el jaciment aquesta història. Serà una altra manera d'entendre i de difondre la nostra història i

l'arqueologia. Són propostes enriquidores per arrodonir tot el treball que duen a terme des del COMEBE.

Proposta 1: La primera proposta consisteix a museïtzar tota la zona excavada. Adequar-la per la seva posterior visita així com reconstruir algunes de les xaboles i refugis per a la seva millor comprensió. De la mateixa manera, també s'acondicionarà tot el tram de trinxera. Una vegada es consolidin tots els elements, s'instal·laran sacs terrers i troncs de fusta per reproduir els sistemes de protecció utilitzats en el cas dels refugis. També es tornaran a dipositar els parapets en algun tram de la trinxera per tal d'imaginar l'alçada que podria haver oscil·lat aquesta estructura excavada al terreny.

Proposta 2: Una altra proposta consistirà a inserir codis QR en els diversos plafons informatius que hi ha col·locats *in situ* a l'inici del complex històric dels Barrancs. Aquests codis QR seran llegits a través dels *smartphones* i *tablets* i derivats a la pàgina web <http://www.batallaebre.org>. En aquesta web, hi haurà diversos apartats amb tota la informació corresponen a cadascuna de les estructures. Utilitzant aquest tipus de suport, és possible ampliar moltíssim més la informació però deixant sempre a l'elecció del visitant fins a quin punt vol entrar en detall en cada aspecte.

L'altre punt a favor d'aquest sistema és que pot mostrar diferents suports com ara vídeos, fotografies, àudios o enllaços a diferents webs per tal d'entendre i/o ampliar la informació bàsica donada. Aquest també suposa un punt interessant, ja que dóna al visitant la possibilitat d'interactuar amb l'aplicació i decidir quins aspectes considera

més interessants.

Els codis QR permetran visualitzar la informació dels plafons i oferiran imatges de les estructures documentades, dels materials que s'han trobat en elles, vídeos i fotogrametries de les estructures així com reproduccions virtuals en 3D.

Proposta 3: La tercera proposta consistirà a realitzar a partir de la fotogrametria l'aixecament tridimensional de les 18 estructures recuperades durant l'excavació i també de tot el tram de trinxera documentada. Un cop obtinguts aquests resultats seran utilitzats tant per a la visualització a través dels codis QR com per a ser inserides en *Google Earth*, per poder-les observar amb geolocalització. Considerem que és una molt bona manera de poder visualitzar el que hem excavat, sempre és millor poder mostrar al públic una imatge que només text, d'aquesta manera es fa més entenedor l'element o estructura que es vol ensenyar.

En un altre post, el company d'excavació Rubén Salazar fa l'aixecament a partir de la fotogrametria d'aquestes estructures. Per tant, la seva feina podria utilitzar-se per poder dur a terme aquesta tercera proposta de valorització del patrimoni dels Barrancs.

Selecció de les xaboles i refugis documentats durant la intervenció arqueològica als Barrancs 2017. Font: Jordi Ramos

Proposta 4: Tot aquest conjunt de restitucions permetrà dur a terme la quarta proposta. Consistirà en realitzar un vídeo dinàmic de totes les estructures del complex dels Barrancs. Molt útil per a la seva divulgació i difusió. Aquest vídeo serà accessible a tothom a partir de la lectura dels codis QR i en la plataforma web de la pàgina del COMEBE.

Diferents trams de la trinxera documentats durant la intervenció arqueològica als Barrancs 2017. Font: Jordi Ramos

Proposta 5: La darrera proposta consistirà a reactivar la difusió i divulgació a través de les xarxes socials. El COMEBE disposa de comptes a *Facebook* (Xarxa Espais Batalla Ebre), *Twitter* (@batallaebre) i d'una pàgina web (www.batallaebre.org). Es proposa també la creació d'un perfil específic a *Instagram*. Amb totes aquestes plataformes digitals es pretén no només la reactivació de la difusió i divulgació d'aquest espai de la batalla de l'Ebre, sinó també que la població comparteixi les seves experiències, opinions i imatges de les seves visites a aquests espais històrics i arqueològics. Per realitzar la posada en valor del patrimoni es crearà un *hashtag*, per divulgar totes aquelles imatges, comentaris i qualsevol referència als Espais de la Batalla de l'Ebre que el públic visiti. Amb la creació d'aquest *hashtag*, tipus #EspaisBatallaEbre, es pretén fer una major difusió i veure l'impacte real de totes aquelles publicacions a les xarxes socials relacionades amb els Espais de la Batalla de l'Ebre.

Aquestes propostes podrien ser aplicades a la resta d'espais que gestiona el COMEBE i no només a la zona dels Barrancs, ja que considerem que són propostes enriquidores i que permetran fer difusió i divulgació del patrimoni de la Guerra Civil a la zona de l'Ebre.

Les noves tecnologies segurament representen el canvi més significatiu del segle XXI, és per això, que les noves tècniques d'anàlisi aplicades a l'arqueologia permeten facilitar la investigació de certs aspectes del passat. Tot això fa possible l'apropament de la nostra disciplina a la resta de la societat i considerem que els mètodes de difusió del patrimoni arqueològic també han d'incloure propostes 3D, fotogrametries i tot

tipus de suports informàtics. Són una molt bona eina de difusió per a fer entendre d'una manera més clara com estudiem, analitzem i interpretem els resultats. El nostre objectiu i principal propòsit és transmetre el coneixement i fer-ho accessible al públic no especialitzat.

La finalitat última de la nostra feina és la necessitat de retornar a la societat tot aquell coneixement que assolim a través de la història i l'arqueologia, és per aquest motiu que totes aquestes propostes són enriquidores per tal de difondre i divulgar el nostre passat, en aquesta ocasió, el nostre passat més recent.

El record: Generació rere Generació

Autora del post: Àngela Fernández

Avui dia a les nostres cases i famílies encara perduren records al voltant de la Guerra Civil Espanyola. Pares, avis o besavis ens expliquen com varen ser aquells anys i com els visqueren ells. Els que eren més petits actualment ens transmeten la seva memòria des de la innocència dels moments i d'altres que no arribaren a viure-ho van explicant-la de boca a boca als seus descendents.

El poble de Vilalba dels Arcs, Terra Alta, encara deixa veure diverses restes referents a la Guerra Civil Espanyola. Pel que fa a la història d'aquesta vila i municipi s'hi produïren diversos fets tràgics. L'any 1936 arribaren columnes de milicians antifeixistes i assassinaren desenes de veïns. Al llarg dels mesos de juliol-novembre de l'any 1938 fou un dels punts on s'estabilitzà el front republicà en la Batalla de l'Ebre a l'indret conegut pels Quatre Camins, fet que comportà la destrucció d'una bona part de la vila. En record als combatents d'aquesta batalla s'hi aixecà un monument commemoratiu¹.

Records de nen

L'Avelino Vallespí Suñer, vilalbí de vuitanta-vuit anys, nascut l'any 1929, ha volgut explicar la seva memòria sobre la seva vivència durant la Guerra Civil al seu poble. El seu primer record comença quan ell només tenia set o vuit anys. Un record que marcà la seva infància. L'Avelino estava jugant al carrer amb dos amics més del poble, en Llorenç i en Lluís, quan de sobte li explotà una bomba al seu costat. Ell estava ferit i a en Lluís no li passà res, però en Llorenç, que tenia la bomba a la mà, caigué a terra. Tots dos decidiren anar a casa, tenien por que si hi tornaven a buscar el seu amic els explotés una altre bomba a ells. "I ara què farem?" es preguntava l'Avelino "erem crios" digué ell. Quan en Lluís arribà a casa explicà a sa mare el que havia passat. Ella anà a parlar amb els soldats i els digué que s'havia mort un nen. Quan l'anaren a buscar encara vivia, el van prendre però abans d'arribar a Gandesa va morir. L'Avelino en canvi, quan arribà a casa seva, molt més tard que el seu amic, sa mare li anuncià la mort del seu company. "Jo em vaig posar a plorar perquè jo vaig veure-ho tot i l'altre xicot també, a plorar los dos".

Il·lustració 1. Xerrada amb l'Avelino Vallespí al Bar Rosselló (Vilalba dels Arcs). (Jordi Ramos)

L'any 1936 van fer marxar a la gent del poble camí cap a l'Aragó. En canvi, l'Avelino anà a viure a un mas a una hora del poble i al nord d'aquest mateix. Segurament això fou gràcies al seu padrí que en aquells moments era tinent i estava al càrrec del poble. El seu padrí fou ferit a Melilla, li entrà una bala per l'ull i va quedar-se'n sense. Quan morí ja era capità i damunt el taüt li posaren el record corresponent.

"Al mas naltros estavem al cel, teníem una cunya italiana i no ens faltava de res" explicava l'Avelino. Un dia que ell i la seva família estaven de cacera amb un home del poble passaren set o vuit avions nacionals que anaven al port d'Artesa. Però de sobte veieren un d'aquests avions caient direcció cap a ells. A la nit, trucà la Guàrdia Civil de Batea al mas per prendre el pare de l'Avelino i a un altre home perquè els ensenyés on estava l'avió caigut.

Il·lustració 2. Fotografia antiga (data desconeguda) on es mostra a les famílies marxant de les poblacions que quedaren desallotjades²

Un cop finalitzada la guerra tornaren a Vilalba dels Arcs però no hi havia res. "Ens ho van prendre tot!". Les cases estaven destrossades, no tenien ni pa ni oli per a viure. Foren dos o tres anys de patiment després de la guerra, passà un temps llarg per a refer-se. "Vam patir, les guerres són molt dolentes, molt dolentes són les guerres".

Com que no tenien diners, dos cops a la setmana anaven a buscar bales per vendre-les i tindre alguna pesseta per comprar-se menjar o alguna altra cosa necessària. Anaven a les trinxeres i buidaven les muntanyes de sacs per omplir-les amb les bales i altres objectes metàl·lics. Un cop a casa li treien la pólvora de les bales per vendre'n les càpsules. De les trinxeres també en treien llaunes de sardines que havien quedat dels soldats. "Bones que eren!" recordava l'Avelino.

Finalment, s'aprofità per preguntar-li què opinava de la feina de recuperació arqueològica i històrica que estàvem duent a terme a la zona dels Barrancs. En aquest cas afegí que malgrat ser un zona on no hi havia hagut tanta guerra era una bona opció dur-hi a terme les nostres tasques.

Com ha arribat el record als nens d'avui en dia?

Després d'haver parlat amb l'Avelino i escoltar com sobrevisqué a la Guerra Civil amb els seus set o vuit anys era interessant veure si aquests records havien perdurat a la memòria. Tot quedava en un mal record sense explicar o hi havia hagut un interès de pares a fills i d'avis a nets per expressar les seves vivències, fets transcorreguts i escoltar-los?

Per a respondre aquesta pregunta s'ha parlat amb nens que viuen i tenen família a Vilalba dels Arcs. Nens i nenes entre vuit i onze anys que també decidiren mostrar els seus coneixements sobre la Batalla de l'Ebre i els efectes que recaigueren sobre el seu poble. Infants que expliquen el que saben a partir del que els pares els han ensenyat. Per tant, s'observa un interès en no perdre's la memòria sobre la vida dels seus avantpassats. Tots ells van mostrar un gran entusiasme i, passejant pel poble, anaren parlant de les trinxeres com a refugis pels que volien disparar, de bombardejos i fusells, de la zona dels Barrancs, restes de possibles presons i refugis, les cases més antigues... i d'entre aquests el què els havia explicat la seva veïna: "La rebesàvia de la veïna amagava durant el dia els nens als fems i amb una canya petita respiraven i altres nens els amagaven dins de les botes de vi". Però fins a quin punt entenen el que se'ls està explicant? En aquest cas no només aquests nens no poden arribar a saber exactament com era cada moment del que es vivia, sinó que com bé diu l'Avelino "Les bales ens xiulaven, les bombes ens queien. Qui no ha viscut una guerra no sap què són les guerres".

Finalment doncs, arribarà un moment que ja no hi haurà més records dels mateixos testimonis de la Guerra Civil Espanyola o en aquest cas, de l'episodi de la Batalla de l'Ebre. Per tant, és important mantenir la memòria que ens han ofert o que pocs d'ells ens poden oferir actualment. Aprofitar per escoltar, entendre i comprendre aquesta etapa de la història. Una etapa dura que van haver de viure els nostres avantpassats més propers.

Bibliografia:

¹ Enciclopèdia Catalana [en línia]. [consulta: 17 de juliol de 2017] Disponible <<http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0070746.xml>>

² Ones de Pau [en línia]. [consulta: 17 de juliol de 2017] Disponible <<https://onesdepau.org/2011/09/04/odp-entrevista-a-pere-godall-i-gandia-batalla-de-lebre-3a-part/>>

